

Universidade Federal de Sergipe

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

Departamento de Física

Curso de Física Licenciatura

Iago Menezes Galdino Silva

**Busca por exoplanetas similares à Terra ao redor de estrelas
anãs**

Trabalho de Conclusão de Curso

**São Cristóvão - SE
Brasil
2021**

Iago Menezes Galdino Silva

Busca por exoplanetas similares à Terra ao redor de estrelas anãs

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, como requisito parcial para a obtenção do título de Licenciado em Física

Orientador: Diogo Martins Souto

São Cristóvão - SE
2021

*Dedico este trabalho a Deus, que
apesar de mim, me capacita e
mostra que sempre posso ir além
das minhas forças.*

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus, sem a sua misericórdia, eu não estaria aqui. Agradeço também aos meus pais, Ailza e Marivaldo, que nunca me deixaram faltar educação de qualidade, amor e grandes conselhos. A meu irmão Victor, que direta ou indiretamente sempre foi um exemplo nos estudos. A minha esposa Jully, pelas palavras de incentivo e noites dormidas no sofá para não me deixar sozinho enquanto estudava. Agradeço ao meu orientador Diogo Souto, por toda a compreensão, paciência e ensino durante o período de pesquisa e produção do TCC. Aos meus amigos Lucas, Lusilene, Marina e Patrick por sempre acreditarem em mim. Aos meus colegas de curso, por todas as horas de estudos e ajuda mútua, juntos conseguimos avançar e ultrapassar todos os obstáculos. E por fim, a todos os professores do departamento de física que contribuíram para a minha formação acadêmica. Que Jesus possa recompensá-los grandemente.

“Mergulhe fundo e segure sua respiração ao máximo. Suba a superfície e respire, respire fundo! Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Você está vivo! Vá a um local escuro e escute sua música preferida. Vá ao alto de uma montanha e veja o quão pequeno somos, mas o quanto somos incríveis. Somos invencíveis! veja o sol nascer, veja o sol se pôr com alguém especial ao seu lado. Pense na probabilidade da vida no universo. Estamos sozinhos? Nessa imensidão, aqui foi o único local privilegiado com vida? Onde tudo se encaixou perfeitamente? Pense nos átomos e como tudo no seu corpo funciona, olhe ao redor... Deus existe! Ele está bem ao seu lado, em tudo! Feche os olhos e abra! Você não está sonhando! O impossível é aqui!”

(Iago Menezes)

Resumo

Desde a descoberta do primeiro exoplaneta pelos astrônomos Michel Mayor e Didier Queloz em 1995, uma ávida busca se instalou na comunidade astrofísica com o intuito de descobrir cada vez mais exoplanetas nesta nova área de pesquisa. Neste trabalho, apresentamos os métodos de descoberta de exoplanetas mais eficazes atualmente (velocidade radial e trânsito planetário) na tentativa de encontrarmos um exoplaneta similar à Terra. Na metodologia, buscamos descrever e entender estes métodos, além dos parâmetros necessários à abrigabilidade da vida como conhecemos no nosso planeta Terra. Para a análise dos dados, utilizamos a linguagem de programação Python a fim de lermos o catálogo de dados exoplanetários da NASA (NASA Exoplanet Archive). Seleccionamos uma amostra que obedecem os limites de raio ≤ 1.5 raios terrestres e massa ≤ 5.0 massas terrestres com o objetivo de estudar os exoplanetas mais similares à Terra. A partir de uma amostra inicial de 4516 exoplanetas, seleccionamos 52 exoplanetas dentro destes limites. Realizamos os cálculos de diversos parâmetros descritos na metodologia, como densidade planetária, grau de insolação, temperatura de equilíbrio, limites da zona habitável, comprovação da massa planetária através da velocidade radial e comprovação do raio planetário através do trânsito. Ao olharmos atentamente as densidades destes 52 exoplanetas, verificamos que 23 estão próximos às composições rochosas, onde 73,91% orbitam estrelas anãs M. Realizamos uma análise bibliográfica mais aprofundada, buscando informações sobre a presença de água, composição geológica, possíveis atmosferas e da atividade magnética das estrelas hospedeiras, parâmetro esse, fundamental na manutenção da atmosfera planetária. Os resultados indicam que a melhor possibilidade para ser uma Terra 2.0 é o exoplaneta TRAPPIST-1 *e*. Isso é justificado por ele se encontrar na região central da zona habitável, possuir atmosfera, uma porcentagem de 13% da sua superfície ser capaz de manter água na forma líquida, além de possuir temperatura de equilíbrio e grau de insolação agradáveis à vida. Vale ressaltar a importância de novas observações buscando uma melhor caracterização dos parâmetros estudados e descritos aqui. Depositamos nossa expectativa de que os próximos estudos que serão realizados através do Telescópio Espacial James Webb (JWST) irão ampliar e abrir novas janelas para a busca de vida em outros planetas.

Palavras Chaves: Exoplanetas, Habitabilidade, Trânsito planetário, Velocidade Radial

Abstract

Since the discovery of the first exoplanet by Michel Mayor and Didier Queloz in 1995, an enthusiastic search has taken place in the astrophysics community intending to discover more and more exoplanets in this new area of research. In this work, we present the most effective exoplanet discovery methods (radial velocity and transit) attempting to find an Earth-like exoplanet. In the methodology, we describe and understand these methods, in addition to the parameters necessary for the shelter ability of life as we know it on our planet Earth. For data analysis, we used the Python programming language to read NASA's exoplanet data catalog. We selected a sample that obeys the limits of radius ≤ 1.5 Earth radius and mass ≤ 5.0 Earth masses to study the most similar exoplanets to Earth. From an initial sample of 4516 exoplanets, we selected 52 exoplanets within these limits. We performed the calculations of several parameters described in the methodology, such as planetary density, degree of insolation, equilibrium temperature, limits of the habitable zone, verification of planetary mass through radial velocity, and planetary radius through transit. When we look closely at the densities of these 52 exoplanets, we find that 23 are close to rocky compositions, where 73.91% orbit dwarf stars M. We carried out a more in-depth bibliographic analysis, seeking information on the presence of water, geological composition, possible atmospheres and of the magnetic activity of the host stars. This parameter is fundamental in the maintenance of the planetary atmosphere. The results indicate that the best possibility to be an Earth 2.0 is the exoplanet TRAPPIST-1 *e*. This is justified by the fact that it is located in the central region of the habitable zone, has an atmosphere, a percentage of 13% of its surface is capable of holding water in liquid form, in addition to having an equilibrium temperature and degree of insolation that are pleasant to life. It is worth emphasizing the importance of new observations to characterize better the parameters studied and described here. We express our expectation that the following studies to be carried out through the James Webb Space Telescope (JWST) will expand and open new windows for the search for life on other planets.

Keywords: Exoplanets, Habitability, Planetary Transit, Radial Velocity

1	Introdução	1
2	Metodologia	4
2.1	Método da variação da velocidade radial	4
2.1.1	Equação da velocidade radial diferencial	5
2.1.2	Aplicação da equação da órbita	7
2.1.3	Área da elipse	8
2.1.4	Equação da velocidade radial coordenadas polares.	16
2.1.5	Terceira lei de Kepler	17
2.1.6	Equações para o semi-eixo maior, amplitude máxima e velocidade radial finais	20
2.2	Método de trânsito planetário	22
2.2.1	Tempo de duração do trânsito	24
2.2.2	Parâmetro de impacto b	27
2.3	Densidade planetária	28
2.4	Grau de insolação	28
2.5	Temperatura de equilíbrio	30
2.6	Zona habitável	32
3	Dados	34
4	Resultados e Discussão	41
4.1	Potenciais Terras 2.0	42
4.1.1	Sistema TRAPPIST-1	43
4.1.2	Sistema KOI-55	44
4.1.3	Sistema L 98-59	44
4.1.4	GJ 357 b	45
4.1.5	GJ 1132 b	46
4.1.6	GJ 3473 b	46

4.1.7	K2-36 b	47
4.1.8	K2-266 c	47
4.1.9	Kepler-36 b	48
4.1.10	Kepler-97 b	48
4.1.11	LHS 1140 c	49
4.1.12	LTT 1445A b	50
4.1.13	LTT 3780 b	50
4.1.14	TOI-178 b	50
4.1.15	TOI-270 b	51
5	Conclusões	52
	Referências	53

Lista de Figuras

2.1	Órbita elíptica de uma estrela qualquer em três dimensões ao redor do baricentro do sistema.	5
2.2	Objeto percorrendo uma órbita elíptica, a uma distância \vec{r} , tomando intervalos de tempo infinitesimais, o arco percorrido se aproxima de uma reta $d\vec{r}$	9
2.3	Triângulo \vec{r} e $d\vec{r}$ formado a partir da órbita da figura 2.2.	10
2.4	Elipse detalhada, contendo semieixo maior (a), semieixo menor (b), excentricidade (e) e anomalia verdadeira (θ).	11
2.5	Elipse ($a, 0$).	12
2.6	Elipse ($0, b$).	13
2.7	Triângulo retângulo obtido observando a figura 2.6, que possui catetos iguais a b e $a \cdot e$ e hipotenusa igual a r	14
2.8	Planeta com velocidade \vec{v} orbitando uma estrela, a uma distância a , sofrendo ação de uma força centrípeta \vec{F}_C	18
2.9	Sistema estrela-planeta orbitando centro de massa compartilhado. Onde: a_* é o semieixo maior da órbita estelar, a_p é o semieixo maior da órbita planetária, M_* é a massa da estrela e M_p é a massa do planeta.	19
2.10	Movimento genérico de um trânsito, onde um planeta se desloca na horizontal, da direita para a esquerda. $a \cdot \cos i$ é o nosso eixo x em coordenadas polares, l é a metade da distância que o planeta em trânsito percorre, sendo $2l$ a distância total percorrida pelo planeta durante o transito e $R_s + R_p$ a distância do centro do planeta até o centro da estrela.	24
2.11	Triângulo retângulo obtido observando a figura 2.10, com catetos iguais a l e $a \cdot \cos i$ e hipotenusa igual a $R_s + R_p$	25
2.12	Movimento aparente em que o planeta se desloca de A para B percorrendo a distância aproximada de $2l$ e criando um ângulo α . A inclinação da órbita é dada por i e a é o semieixo maior.	25
2.13	Zona Habitável.	32

4.1	Fluxograma representando o conceito de acoplamento dos principais parâmetros responsáveis para a manutenção da atmosfera planetária. Figura extraída de Drisco & Foley (2016) [1].	41
4.2	Diagrama de densidade (massa vs. raio) em valores terrestres.	42
4.3	Imagem artística comparando onde estaria o exoplaneta de acordo com a sua temperatura em Kelvin.	45

Lista de Tabelas

3.1	Tabela de entrada <i>Input</i> (parte 1).	35
3.2	Tabela de entrada <i>Input</i> (parte 2).	36
3.3	Tabela de saída <i>Output</i> (parte 1).	37
3.4	Tabela de saída <i>Output</i> (parte 2).	38
3.5	Tabela com filtragem em Massa e Raio (parte 1).	39
3.6	Tabela com filtragem em Massa e Raio (parte 2).	40

Desde o início dos tempos, a humanidade olha para os céus com admiração e em busca do desconhecido. As histórias das civilizações, seus mitos e deuses nos revelam não só uma necessidade de justificar os fenômenos da natureza, mas também, uma tentativa de contato com seres que vivem além do nosso planeta, a Terra. Atualmente, com o avanço da tecnologia, vemos que a possibilidade de descobirmos vida no universo está cada vez mais próxima de ser uma realidade. E a descoberta de vida pode se encontrar além do sistema solar, nos exoplanetas.

Antes de definirmos alguns conceitos astrofísicos importantes sobre exoplanetas, precisamos deixar claro o que são planetas. Segundo a definição mais recente da União Astronômica Internacional (do inglês, *International Astronomical Union*), um planeta é um corpo que orbita uma estrela, e ele precisa ser grande o suficiente para que sua própria gravidade o deixe em formato esférico, e ele precisa ter “limpado” a sua vizinhança dos objetos menores presentes em sua órbita. Essas premissas podem ser obtidas por corpos que consigam superar os 4000 km de diâmetro, aproximadamente. Dito isto, o que seriam exoplanetas? A resposta é simples, exoplaneta é qualquer planeta que se encontre além do sistema solar. Ou seja, tenham uma outra estrela mãe. É importante ressaltar que existem também os chamados exoplanetas errantes, que orbitam o centro galáctico e não estão ligados a nenhuma estrela.

O primeiro exoplaneta foi descoberto em 1995, pelos astrônomos Michel Mayor e Didier Queloz. O exoplaneta orbita uma estrela tipo solar, 51 Pegasi, que deu origem a seu nome, 51 Pegasi *b*. Trata-se de um planeta gigante, aproximadamente do tamanho de Júpiter. É um planeta gasoso e quente (cerca de 1200°C), com uma órbita muito curta, de aproximadamente 4 dias. Tal descoberta revolucionou e surpreendeu o mundo, estendendo a possível busca de vida no universo para além das fronteiras do sistema solar. Esta descoberta deu início a uma nova área da Astrofísica, a da busca de exoplanetas, além de recompensar Michel Mayor e Didier Queloz com o prêmio Nobel de Física no ano de 2019.

Desde então, uma ávida busca se instalou nessa nova área de pesquisa na tentativa de descobrir cada vez mais exoplanetas. Para isso, utilizam-se os diversos métodos de detecção. São eles: o método de velocidade radial, trânsito planetário, variações temporais, lentes gravitacionais, imageamento direto, polarimetria, astrometria e outros. Dentre estes, os mais usados

e eficazes na descoberta de exoplanetas são os de velocidade radial e o de trânsito planetário.

Comumente dizemos que planetas orbitam as estrelas, mas isso não é essencialmente verdade. Sabe-se que em um sistema de dois corpos quaisquer, por exemplo, estrela-planeta, existe um ponto comum chamado baricentro e que, na verdade, tanto a estrela quanto o planeta orbitam esse centro de massa compartilhado. A consequência desse compartilhamento é de grande valor para os astrônomos, pois através do movimento da estrela, conseguimos identificar a presença de planetas. Esse método de identificação é chamado de método da variação da velocidade radial.

Mas como poderíamos identificar o movimento da estrela caracterizado pela presença de um exoplaneta a uma distância tão grande? Através de um fenômeno chamado efeito Doppler, que mostra que a frequência das ondas de um emissor variam em relação a um observador com base no movimento que o emissor executa. De modo que, através do movimento radial do objeto, podemos perceber se o mesmo está se aproximando ou se afastando do observador. O efeito Doppler recebe esse nome em homenagem ao físico Christian Doppler, que foi o primeiro a descrever este fenômeno.

Podemos observar o efeito Doppler em diversos objetos celestes, como por exemplo, em estrelas. À medida que o astro está se aproximando do observador, as ondas eletromagnéticas se acumulam e comprimem (há um aumento na frequência), tornando-se mais azuladas, este fenômeno é conhecido pelo termo '*blueshift*'. Quando o astro está se afastando do observador, as ondas eletromagnéticas se estendem, tornando-se mais avermelhadas (há uma diminuição na frequência), conhecidas por '*redshift*'. No método da velocidade radial, a partir do espectro eletromagnético estelar e da assinatura do efeito Doppler, podemos observar que a estrela está realizando o movimento de órbita ao redor do baricentro do sistema em consequência da presença de um exoplaneta ou ainda pela presença de outra estrela (caso de estrelas binárias). Atentamos que a afirmação anterior é verdade para um sistema de dois corpos em que haja uma precisão suficiente no espectrógrafo para observar tal variação na velocidade radial do objeto.

O espectro eletromagnético pode ser obtido utilizando um instrumento chamado espectrógrafo, que realiza a decomposição das ondas eletromagnéticas em diferentes comprimentos de onda e armazena a informação em um detector, muitas vezes um CCD (do inglês, *charge-coupled device*). Isso ocorre porque apesar das ondas eletromagnéticas possuírem a mesma velocidade (velocidade da luz), sua frequência e comprimento variam. Então, quando a luz atinge um prisma ou uma rede de difração, essa decomposição é feita desde os comprimentos de onda mais longos à comprimentos de onda mais curtos. De forma geral, podemos separar o espectro eletromagnético em sete regiões, são elas respectivamente: as ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. A partir deste estudo conseguimos obter importantes informações físicas e químicas sobre a fonte, como por exemplo os parâmetros atmosféricos como temperatura efetiva (T_{ef}), gravidade superficial ($\log g$) e

metalidades ($[Fe/H]$), bem como determinar as abundâncias químicas de diferentes elementos presentes em objetos astrofísicos.

O método de trânsito planetário, de forma objetiva, consiste em observar periodicamente o brilho de uma estrela analisando se há uma variação na curva de brilho estelar proveniente da passagem de um exoplaneta em sua frente, de forma semelhante ao que acontece durante um eclipse.

Neste trabalho, iremos focar no estudo dos exoplanetas que se encontram orbitando estrelas anãs M. Essa classe estelar é a mais abundante em todo o universo, possuindo tamanho pequeno ($\sim < 0.50 R_{\odot}$), temperatura efetiva fria (2500 – 4000K), uma massa que pode variar de 0.075 até aproximadamente 0.50 massas solares e um tempo de vida da ordem de trilhões de anos, porque a fusão nuclear de hidrogênio em hélio acontece de forma lenta no interior estelar. Devido a essas propriedades, as anãs M, são fundamentais para o estudo e descoberta de exoplanetas através dos métodos de variação da velocidade radial e trânsito planetário. Uma vez que essas estrelas apresentam baixa massa, o exoplaneta induzirá um sinal observacional relativamente maior na variação de velocidade radial comparada a outras classes estelares, isso porque a razão massa estrela/massa planeta seria menor. E devido ao seu baixo raio, a passagem de um exoplaneta na linha de visão do observador (trânsito planetário) causaria uma maior assinatura observacional na curva de luz do astro comparado a outras classes estelares, também em consequência da razão raio estrela/raio planeta

No capítulo 2 iremos discutir os métodos utilizados para obtenção dos dados, no capítulo 3 será discutido o processo de análise dos dados, no capítulo 4 iremos trazer os resultados dos parâmetros para a amostra de exoplanetas orbitando estrelas anãs e por fim concluiremos mostrando se os resultados foram satisfatórios ou não.

A metodologia deste trabalho é baseada em uma revisão bibliográfica realizada através de livros, artigos, sites oficiais sobre astronomia e outras formas de acesso à informação, onde buscamos detalhar da forma mais simples possível quais são e o que são os parâmetros físicos que foram utilizados para obtenção dos dados. Desta forma, iniciaremos o processo de descrição e obtenção das equações nas próximas seções. É importante ressaltar que utilizamos como principal referência para as deduções apresentadas nesse capítulo o livro *Exoplanet Handbook*, de Michael Perryman [2].

2.1 Método da variação da velocidade radial

O método de velocidade radial permite determinar importantes parâmetros físicos, como o período orbital dos exoplanetas, a massa mínima, a amplitude de variação da velocidade radial e o semieixo maior. Mas, existem algumas limitações para esse método, visto que o objeto estudado precisa ter movimento com projeção na linha de visada do observador de modo que percebamos a sua aproximação ou afastamento. Existem outros fatores que devem ser levados em consideração para que não haja erro na medição da velocidade radial e a possibilidade de um falso positivo, a exemplo da atividade magnética estelar e seus ciclos, que ocasionam manchas estelares que, ao se moverem devido a rotação estelar, afeta diretamente as medições da velocidade radial desviando do azul para o vermelho as linhas espectrais, e por fim os ruídos causados pela assinatura fotosférica dos movimentos convectivos (fenômenos de granulação).

Além disso, segundo Lovis & Fischer [3] existem alguns desafios e cuidados a serem tomados com os instrumentos que se utilizam para medir os desvios Doppler, de forma que isso seja preciso e evite erros na medição. Alguns deles são as variações de temperatura e pressão no ambiente em que o espectrógrafo está localizado, visto que essas variações causam mudanças no comprimento de onda devido à refração do ar. Efeitos térmicos de peças mecânicas e possíveis mudanças de peças ou configurações dos espectrógrafos também devem ser consideradas. É necessário também que não haja variações de iluminação ou poluição luminosa na área que o espectrógrafo está observando, buscando evitar que haja mudanças no comprimento de onda do espectro do objeto observado, o que refletiria em um erro na medição da velocidade radial.

Há a necessidade de que o calibrador do espectro seja bem caracterizado, estável e possua uma grande quantidade de linhas espectrais e que esta se estenda ao maior intervalo de comprimento de onda possível. Os detectores CCD possuem imperfeições e elas devem ser consideradas, como por exemplo, diferenças de sensibilidade, variações quanto ao tamanho físico, estabilidade térmica, controle do detector e a eficiência de transferência de carga (CTE) do CCD.

Ainda assim, esse método é muito utilizado por astrônomos, observatórios e por vários telescópios espalhados pelo mundo, sendo que os principais que utilizam essa técnica atualmente são: o telescópio Keck no Havaí que contém o espectrógrafo HIRES (*High Resolution Echelle Spectrometer*) que é capaz de identificar mudanças de velocidade da ordem de 1m/s, o observatório La Silla no Chile que faz uso do espectrógrafo HARPS (*High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher*) podendo identificar sinais de mudanças na velocidade de até 1m/s e por fim o VLT (*Very Large Telescope*) da ESO, localizado também no Chile, que utiliza o espectrógrafo ESPRESSO (*Echelle SPECTrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations*) instrumento este que consegue obter variações de aproximadamente 0.25m/s). Uma demonstração que o sucesso do método é gigantesco, sendo ele o responsável pela descoberta de aproximadamente 19.6% de todos os exoplanetas, ficando atrás apenas para o método de trânsito planetário com 75.3% exoplanetas descobertos.

2.1.1 Equação da velocidade radial diferencial

Considerando a órbita elíptica de uma estrela qualquer em três dimensões ao redor do baricentro do sistema, onde o plano referência é tangente à esfera celestrial (figura 2.1). Temos que:

Figura 2.1: Órbita elíptica de uma estrela qualquer em três dimensões ao redor do baricentro do sistema.

Fonte: Exoplanet Handbook

- $v(t)$ é a anomalia verdadeira, elemento que descreve o ângulo entre o pericentro e a atual posição do corpo em função do baricentro do sistema, note que este elemento possui uma

dependência temporal, visto que o objeto está sempre em movimento em relação ao observador. Por preferência, adotaremos $v(t)$ como sendo igual à $\theta(t)$.

- ω descreve o ângulo entre o plano e o pericentro da órbita.
- i descreve o ângulo entre o plano e a órbita do sistema.

Assumindo que $r(t)$ é a distância do baricentro até a estrela, podemos escrever a coordenada da estrela (Z) ao longo da linha de visão como:

$$Z = r(t) \cdot \text{sen } i \cdot \text{sen}(\omega + \theta(t)), \quad (2.1)$$

derivando 2.1 em função do tempo, obteremos a equação da velocidade.

$$\frac{d(Z)}{dt} = \frac{d}{dt} (r(t) \cdot \text{sen } i \cdot \text{sen}(\omega + \theta(t))). \quad (2.2)$$

Para realizar essa derivada, utiliza-se a regra do produto:

$$f'(x) = u'v + v'u, \quad (2.3)$$

se $r(t)$ é o primeiro termo e $\text{sen } i \cdot \text{sen}(\omega + \theta(t))$ é o segundo termo, temos então:

$$\frac{d r(t)}{dt} \cdot [\text{sen } i \cdot \text{sen}(\omega + \theta(t))] + \frac{d}{dt} [\text{sen } i \cdot \text{sen}(\omega + \theta(t))] \cdot r(t), \quad (2.4)$$

$$\dot{r}(t) \cdot \text{sen } i \cdot \text{sen}(\omega + \theta(t)) + r(t) \cdot \text{sen } i \cdot \frac{d}{dt} (\text{sen}(\omega + \theta(t))). \quad (2.5)$$

Para resolvermos $\frac{d}{dt} (\text{sen}(\omega + \theta(t)))$, utilizaremos o método de substituição:

Logo, fazendo:

$$\omega + \theta(t) = u(x), \quad (2.6)$$

a sua derivada será:

$$\dot{u}(x) = \dot{\theta}(t), \quad (2.7)$$

de modo que, se:

$$g(x) = \text{sen}(\omega + \theta(t)), \quad (2.8)$$

a sua derivada será:

$$\dot{g}(x) = \cos(u(x)) \cdot \dot{u}(x), \quad (2.9)$$

obtendo então, que o resultado da derivada é:

$$\frac{d}{dt}(\text{sen}(\omega + \theta(t))) = \text{cos}(\omega + \theta(t)) \cdot \dot{\theta}(t). \quad (2.10)$$

Substituindo em 2.5, e colocando o *sen i* em evidência, obtemos:

$$V_r = [r(t) \cdot \dot{\theta}(t) \cdot \text{cos}(\theta(t) + \omega) + \dot{r}(t) \cdot \text{sen}(\theta + \omega)] \cdot \text{sen } i. \quad (2.11)$$

2.1.2 Aplicação da equação da órbita

Estrelas e planetas orbitam um baricentro em comum no sistema e se movem em uma órbita elíptica com o centro de massa em um dos focos, de modo que podemos descrever essa elipse em coordenadas polares por:

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cdot \text{cos } \theta(t)}, \quad (2.12)$$

onde, a é o semieixo maior e e é a excentricidade da órbita.

Se derivarmos r , obteremos \dot{r} :

$$\dot{r} = \frac{d}{dt} \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cdot \text{cos } \theta(t)}. \quad (2.13)$$

Para isso, usa-se a regra do quociente:

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2}, \quad (2.14)$$

se $a(1 - e^2)$ é o primeiro termo e $(1 + e \cdot \text{cos } \theta(t))$ é o segundo termo, temos:

$$\dot{r} = \frac{\frac{d}{dt}[a(1 - e^2)] \cdot (1 + e \cdot \text{cos } \theta(t)) - \frac{d}{dt}[1 + e \cdot \text{cos } \theta(t)] \cdot [a(1 - e^2)]}{(1 + e \cdot \text{cos } \theta(t))^2}. \quad (2.15)$$

Note que, o primeiro termo da equação anterior não possui dependência em relação ao tempo, de modo que sua derivada é igual a zero. Desta forma, podemos resumir a derivada da seguinte maneira:

$$\dot{r} = \frac{-\frac{d}{dt}[1 + e \cdot \text{cos } \theta(t)] \cdot [a(1 - e^2)]}{(1 + e \cdot \text{cos } \theta(t))^2}. \quad (2.16)$$

De modo semelhante, para a equação anterior, a derivada de $\frac{d}{dt}(1)$ é igual a zero. E para resol-

veremos a derivada de $\frac{d}{dt}(e \cdot \cos \theta(t))$, utilizaremos a regra da cadeia:

$$\dot{y} = \dot{f}(u) \cdot \dot{u}, \quad (2.17)$$

$$y = e \cdot \cos \theta(t), \quad (2.18)$$

$$\dot{y} = -e \cdot \dot{\theta}(t) \cdot \text{sen } \theta(t), \quad (2.19)$$

logo, obtemos:

$$\dot{r} = \frac{[e \cdot \dot{\theta}(t) \cdot \text{sen } \theta(t)] \cdot [a(1 - e^2)]}{(1 + e \cdot \cos \theta(t))^2}. \quad (2.20)$$

Se colocarmos $\frac{a(1-e^2)}{(1+e \cdot \cos \theta(t))}$ em evidência...

$$\dot{r} = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cdot \cos \theta(t)} \cdot \left[\frac{e \cdot \dot{\theta}(t) \cdot \text{sen } \theta(t)}{1 + e \cdot \cos \theta(t)} \right], \quad (2.21)$$

e lembrarmos de 2.12, conseguimos notar que:

$$\dot{r} = r \cdot \dot{\theta}(t) \left[\frac{e \cdot \text{sen } \theta(t)}{1 + e \cdot \cos \theta(t)} \right], \quad (2.22)$$

2.1.3 Área da elipse

Um objeto percorrendo uma órbita elíptica, a uma distância \vec{r} , varre um arco de elipse. Se tomarmos intervalos de tempo infinitesimais, percebemos que quanto menor for o intervalo de tempo, o arco percorrido se aproxima cada vez mais de uma reta $d\vec{r}$, de tal modo que podemos assemelhar a uma área triangular (figura 2.2).

Se, $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$, $d\vec{r}$ pode ser expressado como $\vec{v} \cdot dt$, onde \vec{v} é a velocidade do planeta, em algum instante de tempo.

Associando a área do triângulo que é:

$$A_t = \frac{1}{2} (b \cdot h), \quad (2.23)$$

onde, b é a base e h a altura do triângulo.

Tomando esse triângulo como se seus lados fossem \vec{r} e $d\vec{r}$ (observe a figura 2.3), temos:

$$d\vec{A} = \frac{1}{2} |\vec{r} \cdot d\vec{r}|, \quad (2.24)$$

Figura 2.2: Objeto percorrendo uma órbita elíptica, a uma distância \vec{r} , tomando intervalos de tempo infinitesimais, o arco percorrido se aproxima de uma reta $d\vec{r}$.

mas, podemos reescrever o $d\vec{r}$ como $\vec{v} \cdot dt$:

$$d\vec{A} = \frac{1}{2} |\vec{r} \cdot \vec{v}| dt, \quad (2.25)$$

fazendo agora a integral, obtemos que:

$$\int d\vec{A} = \int \frac{\vec{r} \cdot \vec{v}}{2} dt. \quad (2.26)$$

Aproximando infinitesimalmente uma curva qualquer a uma circunferência, temos que um deslocamento linear é igual a um deslocamento angular multiplicado pelo raio.

$$dS = d\theta \cdot r, \quad (2.27)$$

Dividindo a expressão acima por dt dos dois lados, temos:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \cdot r, \quad (2.28)$$

obtendo assim que, a velocidade linear é igual a uma velocidade angular multiplicado pelo raio:

$$v = \dot{\theta} \cdot r. \quad (2.29)$$

Figura 2.3: Triângulo \vec{r} e $d\vec{r}$ formado a partir da órbita da figura 2.2.

Substituindo 2.29 na equação 2.26:

$$\int_0^A dA = \int_0^t \frac{r \cdot r \cdot \dot{\theta}}{2} dt \quad (2.30)$$

e se tornarmos t igual ao período P , que é o tempo mínimo para que um movimento ciclico se repita, ficamos com:

$$\int_0^A dA = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} \int_0^P dP. \quad (2.31)$$

E integrando, podemos perceber que:

$$A = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} P. \quad (2.32)$$

Outra forma de calcular a área da elipse é através da equação:

$$A = \pi \cdot a \cdot b, \quad (2.33)$$

Analisando uma elipse de forma detalhada, temos que o semieixo maior (a) é a distância do centro da elipse até a metade do comprimento do eixo horizontal, enquanto o semieixo menor (b) é a metade do comprimento do eixo vertical, e é a excentricidade da elipse e θ é chamado de anomalia verdadeira (figura 2.4).

Figura 2.4: Elipse detalhada, contendo semieixo maior (a), semieixo menor (b), excentricidade (e) e anomalia verdadeira (θ).

Se adotarmos o ponto cartesiano onde $(a, 0)$, podemos perceber analisando da figura 2.5 que o valor da distância de um dos focos até o ponto mais afastado do eixo horizontal (r') é mostrado pela equação 2.34. Na mesma figura, conseguimos identificar que o valor da distância de um dos focos até o ponto mais próximo do eixo horizontal (r) é dado pela equação 2.35:

Figura 2.5: Elipse $(a, 0)$.

$$r' = a + a \cdot e, \quad (2.34)$$

$$r = a - a \cdot e, \quad (2.35)$$

$$r + r' = 2a. \quad (2.36)$$

Com isso, percebemos que a distância de um dos focos até o ponto mais próximo da órbita é:

$$q = a - a \cdot e = a(1 - e), \quad (2.37)$$

e a distância de um dos focos até o ponto mais afastado da órbita é dado por:

$$Q = a + a \cdot e = a(1 + e). \quad (2.38)$$

Se adotarmos os pontos cartesianos onde $(0, b)$, podemos perceber que os valores de r e r' serão iguais, formando com os focos o triângulo isósceles que é mostrado na figura 2.6.

Figura 2.6: Elipse $(0, b)$.

Ao analisarmos atentamente, conseguimos identificar um par de triângulos retângulos com aspecto representado na figura 2.7, onde seus catetos são b e $a \cdot e$ e sua hipotenusa r .

Aplicando o teorema de Pitágoras:

$$r^2 = b^2 + a^2 \cdot e^2, \quad (2.39)$$

Figura 2.7: Triângulo retângulo obtido observando a figura 2.6, que possui catetos iguais a b e $a \cdot e$ e hipotenusa igual a r .

e lembrando de 2.36, percebemos que

$$r = a, \quad (2.40)$$

de modo que podemos reescrever 2.39 da seguinte maneira:

$$a^2 = b^2 + a^2 \cdot e^2, \quad (2.41)$$

isolando o b , chegamos a:

$$b = \sqrt{a^2(1 - e^2)}. \quad (2.42)$$

Substituindo o valor de b em 2.33 temos que:

$$A = \pi \cdot a \cdot \sqrt{a^2(1 - e^2)}, \quad (2.43)$$

$$A = \pi \cdot a^2 \cdot \sqrt{1 - e^2}. \quad (2.44)$$

Agora, igualando as duas equações 2.32 e 2.44, podemos perceber que:

$$\pi \cdot a^2 \cdot \sqrt{1 - e^2} = \frac{1}{2} r^2 \cdot \dot{\theta} \cdot P. \quad (2.45)$$

Isolando o $r \cdot \dot{\theta}$, obtemos:

$$r \cdot \dot{\theta} = \left[\frac{2 \cdot \pi \cdot a^2 \cdot \sqrt{1 - e^2}}{P} \right] \cdot \frac{1}{r}, \quad (2.46)$$

e lembrando de 2.12, podemos concluir que $\frac{1}{r}$ é igual a:

$$\frac{1}{r} = \frac{1 + e \cdot \cos \theta(t)}{a(1 - e^2)}, \quad (2.47)$$

logo, podemos reescrever 2.46 da seguinte forma:

$$r \cdot \dot{\theta} = \left[\frac{2 \cdot \pi \cdot a^2 \cdot \sqrt{1 - e^2}}{P} \right] \cdot \frac{1 + e \cdot \cos \theta(t)}{a(1 - e^2)}, \quad (2.48)$$

e simplificando, obtemos:

$$r \cdot \dot{\theta} = \frac{2 \cdot \pi \cdot a (1 + e \cdot \cos \theta(t))}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}}. \quad (2.49)$$

Antes de substituirmos os valores em 2.11, devemos substituir a equação 2.49 na equação 2.22, ficando com:

$$\dot{r} = \frac{2 \cdot \pi \cdot a (1 + e \cdot \cos \theta(t))}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}} \left[\frac{e \cdot \sin \theta(t)}{1 + e \cdot \cos \theta(t)} \right], \quad (2.50)$$

e simplificando, obtemos:

$$\dot{r} = \frac{2 \cdot \pi \cdot a \cdot e \cdot \sin \theta(t)}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}}. \quad (2.51)$$

2.1.4 Equação da velocidade radial coordenadas polares.

Agora que obtemos quem é 2.49 e 2.51, podemos finalmente substituir em 2.11, chegando a:

$$V_r = \left[\frac{2 \cdot \pi \cdot a (1 + e \cdot \cos \theta(t))}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}} \cdot \cos(\theta + \omega) + \frac{2 \cdot \pi \cdot a \cdot e \cdot \sin \theta(t)}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}} \cdot \sin(\theta + \omega) \right] \cdot \sin i, \quad (2.52)$$

podemos colocar o $\frac{2 \cdot \pi \cdot a}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}}$ em evidência...

$$V_r = \frac{2 \cdot \pi \cdot a}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}} [(1 + e \cdot \cos \theta) \cos(\theta + \omega) + e \cdot \sin \theta \cdot \sin(\theta + \omega)] \cdot \sin i. \quad (2.53)$$

Usaremos algumas propriedades trigonométricas de senos e cossenos a fim de simplificarmos a equação:

$$\cos(\theta + \omega) = \cos \theta \cdot \cos \omega - \sin \theta \cdot \sin \omega, \quad (2.54)$$

$$\sin(\theta + \omega) = \sin \theta \cdot \cos \omega + \cos \theta \cdot \sin \omega, \quad (2.55)$$

substituindo em 2.53:

$$V_r = \frac{2 \cdot \pi \cdot a}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}} [(1 + e \cdot \cos \theta) (\cos \theta \cdot \cos \omega - \sin \theta \cdot \sin \omega) + (e \cdot \sin \theta) \cdot (\sin \theta \cdot \cos \omega + \cos \theta \cdot \sin \omega)] \cdot \sin i, \quad (2.56)$$

$$V_r = \frac{2 \cdot \pi \cdot a}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}} [(\cos \theta \cdot \cos \omega - \sin \theta \cdot \sin \omega) + (e \cdot \cos^2 \theta \cdot \cos \omega - e \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta \cdot \sin \omega) + (e \cdot \sin^2 \theta \cdot \cos \omega + e \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta \cdot \sin \omega)] \cdot \sin i, \quad (2.57)$$

Simplificando $(-e \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta \cdot \sin \omega)$ com $(+e \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta \cdot \sin \omega)$, obtemos:

$$V_r = \frac{2 \cdot \pi \cdot a}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}} [(\cos \theta \cdot \cos \omega - \sin \theta \cdot \sin \omega) + (e \cdot \cos^2 \theta \cdot \cos \omega) + (e \cdot \sin^2 \theta \cdot \cos \omega)] \cdot \sin i. \quad (2.58)$$

Lembrando da identidade trigonométrica 2.54 e colocando $e \cdot \cos \omega$ em evidência, obtemos:

$$V_r = \frac{2 \cdot \pi \cdot a}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}} [\cos (\theta + \omega) + e \cdot \cos \omega (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)] \cdot \sin i, \quad (2.59)$$

assumindo a identidade trigonométrica:

$$(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 1, \quad (2.60)$$

chegamos a:

$$V_r = \frac{2 \cdot \pi \cdot a}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}} [\cos (\theta + \omega) + e \cdot \cos \omega] \cdot \sin i. \quad (2.61)$$

2.1.5 Terceira lei de Kepler

Precisamos agora achar quem é a , para isso, iremos achar a órbita do planeta em torno do baricentro do sistema (estrela-planeta), faremos isso através da 3ª lei de Kepler.

Observe o sistema apresentado na figura 2.8, que mostra um planeta com velocidade \vec{v} orbitando uma estrela. Note que ele está a uma distância a e sofre a ação de uma força centrípeta \vec{F}_c :

Temos uma força centrípeta atuando no movimento:

$$F_c = \frac{m \cdot v^2}{a}, \quad (2.62)$$

e podemos perceber que a força centrípeta é igual a força gravitacional:

$$F_G = G \cdot \frac{M \cdot m}{a^2}, \quad (2.63)$$

Figura 2.8: Planeta com velocidade \vec{v} orbitando uma estrela, a uma distância a , sofrendo ação de uma força centrípeta \vec{F}_c .

como:

$$F_c = F_G, \quad (2.64)$$

$$\frac{m \cdot v^2}{a} = G \cdot \frac{M \cdot m}{a^2}, \quad (2.65)$$

simplificando, temos:

$$V^2 = \frac{M \cdot G}{a}, \quad (2.66)$$

$$V = \sqrt{\frac{M \cdot G}{a}}, \quad (2.67)$$

igualando à velocidade tangencial que é dada por:

$$V = \frac{2 \cdot \pi \cdot a}{P}, \quad (2.68)$$

achamos a relação:

$$\sqrt{\frac{M \cdot G}{a}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot a}{P}. \quad (2.69)$$

Se elevarmos os dois termos ao quadrado, temos:

$$\frac{M \cdot G}{a} = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot a^2}{P^2}, \quad (2.70)$$

isolando o P^2 , obtemos:

$$P^2 = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot a^3}{M \cdot G}, \quad (2.71)$$

que é exatamente a 3^o lei de Kepler.

Para uma órbita generalizada, onde os dois objetos orbitam o mesmo centro de massa (Figura 2.9), temos que considerar a massa total do sistema estrela-planeta:

Figura 2.9: Sistema estrela-planeta orbitando centro de massa compartilhado. Onde: a_* é o semieixo maior da órbita estelar, a_p é o semieixo maior da órbita planetária, M_* é a massa da estrela e M_p é a massa do planeta.

$$M = M_* + m_p. \quad (2.72)$$

Onde: M é a massa total do sistema, M_* é a massa da estrela e m_p é a massa do planeta.

Além disso, devemos considerar a distância total entre a estrela e o planeta:

$$a = a_{\star} + a_p. \quad (2.73)$$

Onde: a é a distância total do sistema estrela-planeta, a_{\star} é o semi-eixo maior da estrela (maior distância possível da estrela em relação ao centro de massa) e a_p é o semi-eixo maior do planeta (maior distância possível do planeta em relação ao centro de massa).

Para sistemas planetários em geral, tem-se que a distância do exoplaneta ao centro de massa é muito maior que a distância da estrela hospedeira ao centro de massa:

$$a_p \gg a_{\star}. \quad (2.74)$$

Sendo assim, podemos reescrever a equação 2.73 sem perda de generalidade, como:

$$a = a_p. \quad (2.75)$$

2.1.6 Equações para o semi-eixo maior, amplitude máxima e velocidade radial finais

Substituindo as equações 2.72 e 2.75 em 2.71 e isolando a_p , chegamos a:

$$a_p^3 = \frac{P^2 \cdot G \cdot (M + m_p)}{4 \cdot \pi^2}. \quad (2.76)$$

ou

$$a_p = \left[\frac{P^2 \cdot G \cdot (M_{\star} + m_p)}{4 \cdot \pi^2} \right]^{1/3}. \quad (2.77)$$

Devemos então, analisar o centro de massa do sistema. Se:

$$X_{CM} = \frac{M_{\star} \cdot a_{\star} + m_p \cdot a_p}{M_{\star} + m_p}. \quad (2.78)$$

Tomando o centro de massa como sendo igual a zero, obtemos que:

$$M_{\star} \cdot a_{\star} = m_p \cdot a_p, \quad (2.79)$$

ou

$$a_{\star} = \frac{m_p}{M_{\star}} \cdot a_p, \quad (2.80)$$

Substituindo o valor de 2.77 em 2.80, obtemos:

$$a_{\star} = \left[\frac{m_p}{M_{\star}} \right] \cdot \left[\frac{P^2 \cdot G \cdot (M_{\star} + m_p)}{4 \cdot \pi^2} \right]^{1/3}, \quad (2.81)$$

de 2.61, podemos definir que $K = \frac{2 \cdot \pi \cdot a_{\star}}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}}$, se isolarmos a_{\star} e substituirmos em 2.81, obtemos:

$$K = \left[\frac{m_p}{M_{\star}} \cdot \frac{2 \cdot \pi}{P \cdot \sqrt{1 - e^2}} \left(\frac{P^2 \cdot G \cdot (M_{\star} + m_p)}{4 \cdot \pi^2} \right)^{1/3} \right], \quad (2.82)$$

levando o $\frac{2 \cdot \pi}{P}$ para dentro da raiz cúbica:

$$K = \left[\frac{m_p}{M_{\star}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} \left(\frac{8 \cdot \pi^3 \cdot P^2 \cdot G \cdot (M_{\star} + m_p)}{P^3 \cdot 4 \cdot \pi^2} \right)^{1/3} \right], \quad (2.83)$$

simplificando, obtemos:

$$K = \left[\frac{m_p}{M_{\star}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot G \cdot (M_{\star} + m_p)}{P} \right)^{1/3} \right], \quad (2.84)$$

e podemos reescrever desta forma:

$$K = \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot G}{P} \right)^{1/3} \cdot \left(m_p \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} \right) \cdot \frac{(M_{\star} + m_p)^{1/3}}{M_{\star}}. \quad (2.85)$$

Se lembrarmos que podemos considerar que ?? é válido, podemos reescrever novamente a equação da seguinte forma:

$$K = \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot G}{P} \right)^{1/3} \cdot \left(m_p \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} \right) \cdot \frac{(M_{\star} + m_p)^{1/3}}{(M_{\star} + m_p)}, \quad (2.86)$$

$$K = \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot G}{P} \right)^{1/3} \cdot \left(m_p \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} \right) \cdot \frac{1}{(M_{\star} + m_p)^{2/3}} \quad (2.87)$$

ou ainda:

$$K = \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot G}{P}\right)^{1/3} \cdot \frac{m_p}{(M_\star + m_p)^{2/3}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - e^2}}\right). \quad (2.88)$$

Por fim, temos que:

$$V_r = K \cdot [\cos(\theta + \omega) + e \cdot \cos \omega] \cdot \sin i, \quad (2.89)$$

e substituindo 2.88 em 2.89, obtemos finalmente a equação que descreve a velocidade radial e sua amplitude máxima:

$$V_r = \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot G}{P}\right)^{1/3} \cdot \frac{m_p \cdot \sin i}{(M_\star + m_p)^{2/3}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - e^2}}\right) \cdot [\cos(\theta + \omega) + e \cdot \cos \omega]. \quad (2.90)$$

Finalizamos este subcapítulo ressaltando a importância da equação 2.90 para o estudo e descoberta de exoplanetas, modelado numericamente, que desde o primeiro exoplaneta descoberto por Michel Mayor e Didier Queloz através deste método, outros 891 foram encontrados.

2.2 Método de trânsito planetário

Como dito na introdução deste trabalho, o método de trânsito planetário é utilizado quando percebemos a passagem de um exoplaneta na frente de uma estrela, o que causa a diminuição do seu brilho, visto que o exoplaneta "apagará" parte da intensidade do brilho da estrela, de modo similar ao que acontece durante um eclipse solar observado aqui da Terra.

A assinatura da diminuição do brilho da estrela em uma curva de luz devido a um exoplaneta deverá ser periódica, isso porque os exoplanetas possuem órbitas periódicas, anulando assim a possibilidade de um falso positivo.

Através deste método, é possível detectar o raio do exoplaneta, a órbita, período, inclinação da órbita e se há atmosfera no exoplaneta (espectroscopia de transmissão).

Uma vez que o trânsito se inicia, a luminosidade estelar é reduzida para o observador. Esse decréscimo no brilho é obtido pelo estudo do fluxo estelar. O fluxo estelar é a quantidade de luz que sai de uma estrela e atravessa uma determinada área esférica. Ele pode ser obtido através da razão entre a luminosidade estelar e a área "imaginária" que forma a esfera estelar.

Para isso, adotamos que essa área mede $4 \cdot \pi \cdot R_s^2$, onde R_s é o raio da estrela. Sendo assim:

$$F_s = \frac{L_s}{4 \cdot \pi \cdot R_s^2}, \quad (2.91)$$

Durante a passagem do planeta em frente a estrela, temos que o fluxo reduzido é proporcional ao fluxo obscurecido pelo planeta, de modo que podemos relacioná-los da seguinte maneira:

$$L_p = L_s - 4 \cdot \pi \cdot R_p^2 \cdot F_s, \quad (2.92)$$

na equação 2.92, ignoramos o fluxo planetário porque ele é muito pequeno em comparação com o fluxo estelar.

A fração de variação do fluxo observado é definido como:

$$\Delta F = \frac{L_s - L_p}{L_s}, \quad (2.93)$$

ou, de 2.92, podemos reescrever a diferença $L_s - L_p$ como sendo igual a $4 \cdot \pi \cdot R_p^2 \cdot F_s$, e substituindo em 2.93, temos:

$$\Delta F = \frac{(R_p^2)}{(R_s^2)} \cdot \frac{4 \cdot \pi \cdot F_s}{4 \cdot \pi \cdot F_s} \quad (2.94)$$

ou

$$\Delta F = \left(\frac{R_p}{R_s} \right)^2. \quad (2.95)$$

Essa variação no fluxo é conhecida como profundidade de trânsito:

$$T_{depth} = \left(\frac{R_p}{R_s} \right)^2. \quad (2.96)$$

Através dos dados de profundidade de trânsito, conseguimos calcular facilmente o raio do exoplaneta uma vez que temos o raio da estrela. Além disto, é possível escrever a profundidade de trânsito em função do raio de Júpiter e do raio do Sol, acrescentando à equação um fator de normalização de 1,049 que é obtido através da razão $\left(\frac{R_J}{R_\odot}\right)^2 \cdot 100$.

Se utilizarmos valores atuais do raio do Sol e do raio de Júpiter, obtemos um fator de

normalização igual a 1,014. Mas, neste trabalho seguiremos utilizando o fator de 1,049, porque é adotado pela NASA a partir de algumas correções.

Ficamos então com a seguinte equação:

$$T_{depth} = 1,049 \cdot \left(\frac{R_p}{R_s}\right)^2. \quad (2.97)$$

2.2.1 Tempo de duração do trânsito

Já o tempo de duração de um trânsito, que é o tempo o qual um planeta inicia e finaliza a ocultação de parte da luminosidade da estrela, pode ser obtido a partir das relações geométricas do movimento genérico de um trânsito.

Considerando o movimento descrito na figura 2.10, temos que um planeta inicia o trânsito, se deslocando na horizontal, da direita para a esquerda. Apesar desse movimento ser realizado em uma órbita elíptica ou até mesmo circular, podemos analisá-lo através de trigonometria plana, devido a grande distância que o fenômeno acontece.

Figura 2.10: Movimento genérico de um trânsito, onde um planeta se desloca na horizontal, da direita para a esquerda. $a \cdot \cos i$ é o nosso eixo x em coordenadas polares, l é a metade da distância que o planeta em trânsito percorre, sendo $2l$ a distância total percorrida pelo planeta durante o trânsito e $R_s + R_p$ a distância do centro do planeta até o centro da estrela.

Fonte: <https://www.paulanthonywilson.com/exoplanets/exoplanet-detection-techniques/the-exoplanet-transit-method/>

Observando a figura 2.10, percebemos a formação de um triângulo retângulo conforme a imagem 2.11. Utilizando o Teorema de Pitágoras, podemos perceber que:

$$(a \cos i)^2 + l^2 = (R_s + R_p)^2, \quad (2.98)$$

Figura 2.11: Triângulo retângulo obtido observando a figura 2.10, com catetos iguais a l e $a \cdot \cos i$ e hipotenusa igual a $R_s + R_p$.

logo:

$$l = [(R_s + R_p)^2 - a^2 \cos^2 i]^{1/2}. \quad (2.99)$$

Note que o tempo total do trânsito depende da porção do planeta que atravessa o disco estelar, a uma dada distância equatorial, chamamos essa distância de parâmetro de impacto. Se o planeta atravessa o centro da estrela, temos um tempo máximo de trânsito, podendo variar a medida que se afasta do centro equatorial.

Durante o trânsito, o planeta parecerá mover-se de um ponto A para um ponto B fazendo um ângulo α com o centro da estrela, conforme ilustrado na figura 2.12.

Figura 2.12: Movimento aparente em que o planeta se desloca de A para B percorrendo a distância aproximada de $2l$ e criando um ângulo α . A inclinação da órbita é dada por i e a é o semieixo maior.

Fonte: <https://www.paulanthonywilson.com/exoplanets/exoplanet-detection-techniques/the-exoplanet-transit-method/>

Lembrando que o perímetro de uma esfera é $2\pi r$, percebemos então que o planeta percorre uma distância de $2\pi a$ do tamanho da estrela, onde a é o semieixo maior da órbita.

Por coordenadas polares, podemos ver que a distância do centro da estrela aos pontos A e B podem ser descritos por $y = a \cdot \sin i$, se a direção do caminho de trânsito for assumido como o eixo x .

Por trigonometria temos que:

$$\text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{l}{a \cdot \text{sen } i}, \quad (2.100)$$

substituindo 2.99 na equação 2.100, temos:

$$\text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{[(R_s + R_p)^2 - a^2 \cos^2 i]^{1/2}}{a \cdot \text{sen } i}, \quad (2.101)$$

lembrando de 2.60 e reorganizando, ficamos com:

$$\text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{R_s}{a} \left[\frac{(1 + \frac{R_p}{R_s})^2 - (\frac{a}{R_s} \cos i)^2}{1 - \cos^2 i} \right]^{1/2}. \quad (2.102)$$

Ademais, o ângulo α é relacionado com uma fração da órbita percorrida durante o trânsito. Como o ângulo e o arco orbital são proporcionais, a fração do tempo de trânsito em relação ao período orbital completo tem uma fração equivalente em ângulo, que medido em radianos é:

$$\alpha = \frac{2\pi \cdot T_t}{P}, \quad (2.103)$$

onde, T_t é o tempo de trânsito. Logo, considerando 2.102:

$$\text{sen}\left(\frac{2\pi \cdot T_t}{2 \cdot P}\right) = \text{sen}\left(\frac{\pi \cdot T_t}{P}\right). \quad (2.104)$$

Se substituirmos 2.104, em 2.102 obtemos que:

$$T_t = \frac{P}{\pi} \cdot \arcsen\left(\frac{R_s}{a} \left[\frac{(1 + \frac{R_p}{R_s})^2 - (\frac{a}{R_s} \cos i)^2}{1 - \cos^2 i} \right]^{1/2}\right). \quad (2.105)$$

Note que o tempo de trânsito 2.105 contabiliza o tempo total, de entrada e saída aparente do planeta sobre o disco da estrela. De forma análoga a equação 2.105, podemos determinar o tempo em que o planeta está eclipsando totalmente a estrela. Para isto, basta substituir $R_s + R_p$ por $R_s - R_p$ na expressão 2.101, de forma que o resultado seria:

$$T_f = \frac{P}{\pi} \cdot \arcsen\left(\frac{R_s}{a} \left[\frac{(1 - \frac{R_p}{R_s})^2 - (\frac{a}{R_s} \cos i)^2}{1 - \cos^2 i} \right]^{1/2}\right), \quad (2.106)$$

de forma que o quociente $\frac{T_f}{T_t}$ é dado por:

$$\frac{T_f}{T_t} = \frac{\arcsen\left(\frac{R_s}{a} \left[\frac{(1-\frac{R_p}{R_s})^2 - (\frac{a}{R_s} \cos i)^2}{1-\cos^2 i}\right]^{1/2}\right)}{\arcsen\left(\frac{R_s}{a} \left[\frac{(1+\frac{R_p}{R_s})^2 - (\frac{a}{R_s} \cos i)^2}{1-\cos^2 i}\right]^{1/2}\right)}. \quad (2.107)$$

2.2.2 Parâmetro de impacto b

De forma geral, podemos definir o parâmetro de impacto como sendo a distância b do centro da estrela até a linha que demarca a trajetória do exoplaneta ao longo do trânsito. E pode ser expresso como:

$$b \cdot R_s = a \cdot \cos i \quad (2.108)$$

A partir de 2.95, podemos notar que a razão entre o raio planetário e o raio estelar é dada por:

$$\frac{R_p}{R_s} = \sqrt{\Delta F}, \quad (2.109)$$

e que das equações 2.107, 2.108 e 2.109, é possível mostrar que o parâmetro de impacto b pode ser expresso em função da profundidade de trânsito e do período do trânsito, onde:

$$b = \frac{a}{R_s} \cos i = \left[\frac{(1 - \sqrt{\Delta F})^2 - \frac{\text{sen}^2\left(\frac{T_f \cdot \pi}{P}\right)}{\text{sen}^2\left(\frac{T_t \cdot \pi}{P}\right)} (1 + \sqrt{\Delta F})^2}{1 - \frac{\text{sen}^2\left(\frac{T_f \cdot \pi}{P}\right)}{\text{sen}^2\left(\frac{T_t \cdot \pi}{P}\right)}} \right]^{1/2}, \quad (2.110)$$

e a razão $\frac{a}{R_s}$:

$$\frac{a}{R_s} = \left[\frac{(1 + \sqrt{\Delta F})^2 - b^2 \cdot (1 - \text{sen}^2\left(\frac{T_t \cdot \pi}{P}\right))}{\text{sen}^2\left(\frac{T_t \cdot \pi}{P}\right)} \right]^{1/2}. \quad (2.111)$$

Mas como todo método de detecção, existem algumas limitações para essa técnica, sendo a principal delas a inclinação da órbita. Note que este método exige uma configuração peculiar, em que o exoplaneta precisa passar pela direção que cruza com a imagem do disco da estrela projetado no plano do céu. Ainda assim, se comparado aos outros métodos, vemos que este é de longe o maior responsável pela descoberta dos exoplanetas na atualidade e diversas missões e telescópios foram desenvolvidos a fim de explorar o céu em busca de trânsitos, sendo os principais: o telescópio espacial CoRoT (*Convection Rotation and Transit*) da Agência

Espacial Europeia (ESA), a sonda espacial Kepler (que recebe este nome em homenagem ao astrônomo Johannes Kepler), o satélite TESS (*Transiting Exoplanet Survey Satellite*) da *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) e o telescópio TRAPPIST (*Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope*) da *European Southern Observatory* (ESO).

Atualmente, temos 3412 exoplanetas descobertos e confirmados através do método de trânsito planetário, além de milhares de outros novos candidatos esperando por confirmação. Muitos desses exoplanetas são parecidos com a Terra e se eles se encontrarem na zona habitável, teremos a possibilidade de procurar, e quem sabe, encontrar vida.

2.3 Densidade planetária

O estudo da densidade é essencial porque nos ajuda a compreender as propriedades físicas do exoplaneta. Desta forma, podemos comparar os dados obtidos com os dados do nosso planeta, a Terra, de modo que se ele possuir uma densidade parecida com a da Terra, provavelmente possui um núcleo rochoso, manto e crosta. Mas, se possuir uma densidade maior que a do planeta Terra, eles serão compostos de materiais mais pesados, como o ferro, por exemplo. Em contraponto, exoplanetas com baixas densidades significam que eles são formados de materiais mais leves, como água, hidrogênio ou hélio, por exemplo.

Os dados de densidades planetárias são obtidos através da distribuição de massa em função do volume, de acordo com a equação abaixo:

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad (2.112)$$

lembre que, como estamos trabalhando com corpos esféricos, o volume é dado por:

$$V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3, \quad (2.113)$$

onde, tradicionalmente se utiliza a massa em gramas (g) e o raio em centímetros (cm).

2.4 Grau de insolação

O grau de insolação é a quantidade de energia por unidade de área e por unidade de tempo que sai de uma estrela e chega até um exoplaneta. Através desse parâmetro físico, conseguimos calcular qual é a luminosidade incidente sobre o exoplaneta, de modo que se o grau de insolação for muito alto, significa que o exoplaneta está recebendo um alto fluxo luminoso. De modo análogo, se a insolação for muito baixa, significa que o exoplaneta está recebendo um baixo fluxo luminoso. Para se obter o grau de insolação, precisamos nos atentar a alguns

fatores: raio e temperatura da estrela hospedeira, a que distância o exoplaneta se encontra da estrela, a sua excentricidade, da obliquidade de seu eixo de rotação e da sua taxa de rotação. Mas estes dois últimos requerem um estudo mais aprofundado.

O estudo do grau de insolação é de suma importância, visto que ele irá nos fornecer informações sobre a temperatura e clima do exoplaneta, fatores essenciais para o estudo do surgimento e manutenção da vida. Para isso, usa-se como parâmetro de comparação o grau de insolação terrestre. Sendo assim, dizer que um exoplaneta possui grau de insolação igual a dois, é o mesmo que dizer que ele possui o dobro da insolação terrestre.

Sabendo que o fluxo de radiação emitido por uma estrela é dado por:

$$\int F_v \cdot d_v = S_p = \frac{L_s}{4 \cdot \pi \cdot d^2}, \quad (2.114)$$

onde:

L_s é a luminosidade da estrela e d é a distância estrela-planeta.

Se dividirmos a equação 2.114 pela mesma equação, mas para os dados Sol-Terra, obtemos que:

$$\frac{S_p}{S_{\odot}} = \frac{\frac{L_s}{4 \cdot \pi \cdot d^2}}{\frac{L_{\odot}}{4 \cdot \pi \cdot (1 \text{ UA})^2}} \quad (2.115)$$

ou

$$\frac{S_p}{S_{\odot}} = \frac{L_s}{L_{\odot}} \cdot \frac{(1 \text{ UA})^2}{a^2}. \quad (2.116)$$

Sabendo que:

$$L = 4 \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \sigma \cdot T^4, \quad (2.117)$$

substituímos 2.117 em 2.116 para obter:

$$\frac{S_p}{S_{\odot}} = \frac{4 \cdot \pi \cdot R_s^2 \cdot \sigma \cdot T_s^4}{4 \cdot \pi \cdot R_{\odot}^2 \cdot \sigma \cdot T_{\odot}^4} \cdot \frac{(1 \text{ UA})^2}{a^2}, \quad (2.118)$$

e simplificando, ficamos com:

$$\frac{S_p}{S_{\odot}} = \left(\frac{R_s}{R_{\odot}}\right)^2 \cdot \left(\frac{T_s}{T_{\odot}}\right)^4 \cdot \frac{(1 \text{ UA})}{a^2}, \quad (2.119)$$

que é a equação que nos fornece o grau de insolação do exoplaneta.

2.5 Temperatura de equilíbrio

A temperatura de equilíbrio de um planeta pode ser obtida se considerarmos que toda a energia absorvida pelo planeta está sendo emitida ao meio, de modo que ele se comporta como um corpo negro ideal e sua fonte de energia seria somente a fornecida por sua estrela hospedeira. Note que, isso só ocorre teoricamente, já que na natureza não existe um corpo negro perfeito. E para os exoplanetas, a absorção ocorre a depender do albedo, que é responsável pela reflexão de parte da energia que incide sobre ele. Quanto maior o nível de reflexão da luz, maior é o albedo.

Para acharmos a temperatura de equilíbrio planetária, precisamos assumir que: a luz emitida pela estrela tem luminosidade L_s , o comportamento de corpo negro do planeta e da estrela implica que $L = 4 \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \sigma \cdot T^4$ e que a uma distância orbital d , a luz incidente pela estrela, chega no planeta em todas as direções. Mas, somente uma porção dessa radiação incide no planeta, essa porção é determinada a partir da área do planeta que recebe a radiação ($\pi \cdot r^2$).

Assim, podemos definir que a potência absorvida pelo planeta é:

$$P_{in} = L_s \cdot \left(\frac{\pi \cdot r^2}{4 \cdot \pi \cdot d^2}\right) \cdot (1 - A), \quad (2.120)$$

onde, $4 \cdot \pi \cdot d^2$ é a parte da luz da estrela que alcança uma distância d e $(1 - A)$ é o fator de reflexão.

Note que o termo $\frac{L_s}{4 \cdot \pi \cdot d^2}$ é análogo ao termo em 2.114, de modo que podemos reescrever a equação 2.120 como:

$$P_{in} = S_p \cdot (1 - A) \cdot \pi \cdot R_p^2. \quad (2.121)$$

E ao assumirmos que o planeta também emite como um corpo negro, determinamos o P_{out} usando a lei de Stefan-Boltzmann, onde:

$$P_{out} = 4 \cdot \pi \cdot R_p^2 \cdot \sigma \cdot T_p^4. \quad (2.122)$$

Se igualarmos a energia absorvida (*input*) 2.121 e a energia irradiada (*output*) 2.122, obtemos:

$$S_p \cdot (1 - A) \cdot \pi \cdot R_p^2 = 4 \cdot \pi \cdot R_p^2 \cdot \sigma \cdot T_p^4, \quad (2.123)$$

e simplificando:

$$T_p^4 = \frac{S_p \cdot (1 - A)}{4 \cdot \sigma}. \quad (2.124)$$

Mas, precisamos incluir um termo ε , que descreve a eficiência de um corpo negro como emissor térmico, de modo que reescrevemos a equação como:

$$T_{eq}^4 = \frac{S_p \cdot (1 - A)}{4 \cdot \sigma \cdot \varepsilon}. \quad (2.125)$$

Agora, substituímos o valor de S_p em 2.125 e obtemos:

$$T_{eq}^4 = \left(\frac{L_s}{4 \cdot \pi \cdot d^2} \right) \cdot \frac{(1 - A)}{4 \cdot \sigma \cdot \varepsilon}, \quad (2.126)$$

e substituindo a equação 2.117, obtemos:

$$T_{eq}^4 = \left(\frac{4 \cdot \pi \cdot R_s^2 \cdot \sigma \cdot T_s^4}{4 \cdot \pi \cdot d^2} \right) \cdot \frac{(1 - A)}{4 \cdot \sigma \cdot \varepsilon}. \quad (2.127)$$

Simplificando e assumindo $\varepsilon = 1$, encontramos a equação:

$$T_{eq}^4 = T_s^4 \cdot (1 - A) \cdot \left(\frac{R_s^2}{4 \cdot d^2} \right) \quad (2.128)$$

ou

$$T_{eq} = T_s \cdot (1 - A)^{1/4} \cdot \left(\frac{R_s}{2 \cdot d} \right)^{1/2}. \quad (2.129)$$

Onde, T_{eq} é a temperatura de equilíbrio; T_s é a temperatura efetiva da estrela; A é o albedo do exoplaneta; R_s é o raio da estrela e $d = a$ que é o semieixo maior.

E finalmente, obtemos a equação para a temperatura de equilíbrio:

$$T_{eq} = T_s \cdot (1 - A)^{1/4} \cdot \left(\frac{R_s}{2 \cdot a} \right)^{1/2}. \quad (2.130)$$

2.6 Zona habitável

Tomando como base as formas de vida que conhecemos no planeta Terra, a chamada zona habitável planetária é a região de um sistema estrela-planeta em que se possui as condições físicas e químicas necessárias para que haja o surgimento de vida. Essa região está intimamente ligada à distância em que o exoplaneta se encontra da estrela hospedeira, à massa da estrela, se há a presença de planetas rochosos e presença de campo magnético. A distância exoplaneta-estrela se relaciona de forma que, se o exoplaneta estiver muito próximo, ele será muito quente de modo que não conseguiria abrigar vida como conhecemos no planeta Terra. De forma análoga acontece se este estiver a uma distância muito grande da estrela, isso porque o exoplaneta seria muito frio e incapaz de hospedar vida. A situação ideal para a zona habitável é que o exoplaneta se encontre em uma faixa de distância que consiga manter água no estado líquido e isso depende essencialmente do raio e da temperatura da estrela, visto que essa distância irá variar de estrela para estrela. Ao observarmos a Figura 2.13 podemos perceber como a zona habitável se comporta em relação a temperatura da estrela e a quantidade de luz recebida no exoplaneta.

Figura 2.13: Zona Habitável.

Fonte: Chester Harman, Planets: PHL UPR Arecibo. NASA/JPL

Sabemos que as estrelas possuem um processo de "queima" de elementos químicos. Durante a fase principal da sua vida (a chamada sequência principal) ela realiza a transformação de hidrogênio em hélio, fornecendo através deste processo energia e estabilidade a estrela. À medida que o hidrogênio acaba, a estrela deixa a sequência principal e caminha para a fase final da sua vida, passando por diversos processos de evolução e instabilidade. A massa da estrela deve ser considerada porque ela influencia diretamente no fator tempo. Estrelas muito massivas consomem seu combustível rapidamente e com isso acabam evoluindo muito depressa, deixando a

sequência principal. Já estrelas menos massivas, demoram mais tempo na sequência principal, oferecendo assim um ambiente favorável ao surgimento da vida. Novamente, é importante ressaltar que ao estudarmos vida no universo, tomamos como base o surgimento da vida no planeta Terra, que só pôde surgir porque teve um ambiente favorável e tempo suficiente para passar por todos os processos de evolução que favoreceram o desenvolvimento e manutenção da vida.

A presença de um planeta rochoso e que possua campo magnético é fundamental para o surgimento e desenvolvimento da vida em um exoplaneta, isso porque o planeta rochoso seria capaz de comportar e manter água na forma líquida. Já a presença do campo magnético, serviria de proteção ao exoplaneta dos ataques de ventos estelares e raios cósmicos (radiação) que são prejudiciais à vida como conhecemos. A presença de formas de vida microbiana extremófilas elevam e ampliam o estudo e a busca de vida em exoplanetas em diversos fatores. Isso porque, os extremófilos conseguem sobreviver a ambientes extremos: com pouca água, extremos de calor, frio, salinidade, pressão, acidez e radiação.

Os limites inferiores e superiores da zona habitável podem ser facilmente determinados através da equação de Stefan-Boltzmann:

$$L_s = 4 \cdot \pi \cdot d^2 \cdot \sigma \cdot T^4, \quad (2.131)$$

e isolando a distância:

$$d = \left(\frac{L_s}{4 \cdot \pi \cdot \sigma \cdot T^4} \right)^{1/2}. \quad (2.132)$$

Onde, L_s é a luminosidade da estrela; T será as temperaturas limites desejadas, para o caso em que haja água na forma líquida, $273 K$ e $373 K$; e σ é a constante de Stefan-Boltzmann.

Mas, iremos definir os limites da zona habitável inferior, intermediário e superior através das equações padrões de referência utilizadas pela NASA, que leva em consideração alguns outros parâmetros, são elas:

$$H_z \text{ interna} = 0,75 \cdot \left(\frac{L_s}{L_\odot} \right)^{1/2}, \quad (2.133)$$

$$H_z \text{ intermediaria} = 1,0 \cdot \left(\frac{L_s}{L_\odot} \right)^{1/2}, \quad (2.134)$$

$$H_z \text{ superior} = 1,77 \cdot \left(\frac{L_s}{L_\odot} \right)^{1/2}. \quad (2.135)$$

Para obtermos os dados observacionais de entrada (*input*; tabela 3.1 e 3.2) utilizamos o banco de dados da NASA (*NASA Exoplanet Archive*ⁱ), que é um catálogo online onde conseguimos encontrar uma série de informações sobre os parâmetros estelares e exoplanetários, além dos artigos e trabalhos responsáveis pela descoberta dos mesmos. Para o nosso estudo, utilizamos dados de raio, temperatura efetiva, massa e nome das estrelas hospedeiras. Já para os exoplanetas utilizamos dados de massa, amplitude da velocidade radial, excentricidade, órbita, raio, profundidade de trânsito, temperatura de equilíbrio e nome. Para obtermos os dados de saída (*output*; tabela 3.3 e 3.4), utilizamos as fórmulas obtidas através da revisão bibliográfica (ver capítulo 2) para realizarmos os cálculos dos parâmetros físicos, são eles: delimitação da massa (através da amplitude da velocidade radial), delimitação do raio (através da profundidade de trânsito), semieixo maior, grau de insolação, temperatura de equilíbrio, densidade e limites da zona habitável. Utilizamos a linguagem de programação Python a fim de facilitar todos esses cálculos e a manipulação dos dados adquiridos do arquivo da NASA. Desta forma, foram escritos códigos (disponíveis no repositório do *GitHub*ⁱⁱ) que realizaram todos os cálculos e a filtragem para toda a amostra de forma automática. É importante ressaltar que não estudamos todos os exoplanetas existentes no arquivo e sim uma amostra que foi filtrada de modo a obedecer um limite em relação ao raio do exoplaneta que precisava se encontrar entre 0 a 1.5 raios terrestres e ao mesmo tempo um limite em relação a massa do exoplaneta, que poderia variar de 0 até 5 massas terrestres. Essa seleção foi adotada para filtrarmos os exoplanetas com maior potencial de serem similares à Terra.

A amostra que foi encontrada através da filtragem, contém 52 exoplanetas (tabela 3.5 e 3.6). Dentre esses, quatro exoplanetas não possuíam dados de temperatura efetiva da estrela no *NASA Exoplanet Archive*, são eles: Kepler-128 *b* e *c* (orbitam a mesma estrela), Kepler-595 *c* e LHS 1140 *c*. Isso porque em seus artigos de descoberta não foram publicadas essas informações. Como alternativa, fizemos uma revisão bibliográfica específica para tais, obtendo assim que as estrelas Kepler-128, Kepler-595 e LHS 1140 possuem temperatura efetiva de 6013 K Christiansen *et al.* (2012) [4], 5247 K Guo *et al.* (2020) [5] e 3131 K Osborn *et al.* (2020) [6]

ⁱ <https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/>

ⁱⁱ <https://github.com/IagoMenezes/TCC-Exoplanetas>

respectivamente.

Ainda em busca dos dados de *input* com foco na excentricidade, pudemos perceber que nem todos os exoplanetas da nossa amostra possuíam essa informação. Desta vez, com a filtragem através do código "dataf.dropna(axis=0, how="any")", que elimina todas as linhas que possuem dados faltantes (NaN), perderíamos dezenas de exoplanetas. Para solucionarmos este problema, inserimos os dados de excentricidade manualmente nas tabelas 3.1 e 3.2.

Existiam também, alguns exoplanetas que não possuíam dados de amplitude da velocidade radial e de trânsito. Nesses casos, notou-se que a falta desses dados era justificada pelos mesmos não terem sido descobertos através desses métodos, e sim de algum outro método alternativo que foi citado no início deste trabalho. Se fizéssemos a filtragem automática utilizando o código "dataf.dropna(axis=0, how="any")", estaríamos reduzindo a nossa amostra de 52 exoplanetas para 7 exoplanetas, isso porque existem muitos dados faltantes nessa seção. Então, inserimos os dados de amplitude de velocidade radial e profundidade de trânsito nas tabelas 3.1 e 3.2 manualmente.

Compartilhamos os dados de entrada deste trabalho no seguinte link: <https://drive.google.com/file/d/1k1sK3Lmkpb-b48fQiqdsMtyW7Rwy5BiW/view?usp=sharing>.

Tabela 3.1: Tabela de entrada *Input* (parte 1).

	Nome da estrela	Nome do planeta	PMterrestres	PRterrestres	PPeríodoDIAS	Massa da estrela	Temperatura da estrela	Raio da estrela	Radial Velocity Amplitude	Profundidade de trânsito	Excentricidade
0	GJ 1132	GJ 1132 b	1.66000	1.130	1.628931	0.18	3270	0.21	2.850	NaN	0.220
1	GJ 1252	GJ 1252 b	2.09000	1.193	0.518235	0.38	3458	0.39	3.170	NaN	0.000
2	GJ 3473	GJ 3473 b	1.86000	1.264	1.198003	0.36	3347	0.36	2.210	NaN	0.000
3	GJ 357	GJ 357 b	1.84000	1.217	3.930720	0.34	3505	0.34	1.520	NaN	NaN
4	GJ 486	GJ 486 b	2.82000	1.305	1.467119	0.32	3340	0.33	3.370	NaN	0.050
5	GJ 9827	GJ 9827 c	0.84000	1.241	3.648096	0.61	4340	0.60	0.490	NaN	0.000
6	GJ 143	HD 21749 c	3.70000	0.892	7.789930	0.73	4640	0.69	1.430	NaN	NaN
7	K2-266	K2-266 c	0.29013	0.705	7.814000	0.69	4285	0.70	0.119	0.0085	0.042
8	K2-32	K2-32 e	2.10000	1.212	4.349340	0.83	5271	0.86	0.920	NaN	0.043
9	K2-36	K2-36 b	3.90000	1.430	1.422614	0.79	4916	0.72	2.600	NaN	0.000
10	Kepler-324	KOI-1831 d	2.23000	1.130	34.169000	0.90	5233	0.83	NaN	NaN	NaN
11	KOI-55	KOI-55 b	0.44000	0.759	0.240104	0.50	27730	0.20	NaN	NaN	NaN
12	KOI-55	KOI-55 c	0.65500	0.867	0.342887	0.50	27730	0.20	NaN	NaN	NaN
13	Kepler-10	Kepler-10 b	4.60853	1.481	0.837491	0.91	5627	1.06	3.300	NaN	NaN
14	Kepler-101	Kepler-101 c	3.78000	1.250	6.029760	1.17	5667	1.56	1.170	NaN	0.000
15	Kepler-102	Kepler-102 b	4.30000	0.470	5.286960	0.80	4903	0.74	NaN	NaN	NaN
16	Kepler-102	Kepler-102 c	3.00000	0.580	7.071420	0.80	4903	0.74	NaN	NaN	NaN
17	Kepler-102	Kepler-102 d	3.80000	1.180	10.311700	0.80	4903	0.74	1.370	NaN	NaN
18	Kepler-105	Kepler-105 c	4.60000	1.310	7.126200	0.96	5827	0.89	NaN	NaN	NaN
19	Kepler-107	Kepler-107 d	3.80000	0.860	7.958390	1.24	5854	1.45	1.060	NaN	0.000
20	Kepler-128	Kepler-128 b	0.77000	1.430	15.090000	1.09	6013	1.61	NaN	NaN	NaN
21	Kepler-128	Kepler-128 c	0.90000	1.340	22.804000	1.09	6013	1.61	NaN	NaN	NaN
22	Kepler-138	Kepler-138 b	0.06600	0.522	10.312600	0.52	3841	0.44	NaN	NaN	NaN
23	Kepler-138	Kepler-138 c	1.97000	1.197	13.781300	0.52	3841	0.44	NaN	NaN	NaN
24	Kepler-138	Kepler-138 d	0.64000	1.212	23.088100	0.52	3841	0.44	NaN	NaN	NaN
25	Kepler-36	Kepler-36 b	3.83000	1.498	13.868250	1.03	5979	1.63	NaN	NaN	0.000
26	Kepler-37	Kepler-37 b	3.17830	0.296	13.367310	0.87	5417	0.79	0.900	0.0012	0.000

Tabela 3.2: Tabela de entrada *Input* (parte 2).

27	Kepler-406	Kepler-406 c	2.71000	0.850	4.623320	1.07	5538	1.07	1.000	NaN	NaN
28	Kepler-407	Kepler-407 b	3.20000	1.070	0.669310	1.00	5476	1.01	NaN	NaN	NaN
29	Kepler-595	Kepler-595 c	3.30000	1.009	12.386020	0.93	5247	0.82	NaN	NaN	NaN
30	Kepler-62	Kepler-62 c	4.00000	0.540	12.441700	0.69	4925	0.64	NaN	0.0070	NaN
31	Kepler-78	Kepler-78 b	1.96716	1.121	0.355007	0.84	5089	0.75	2.000	0.0200	NaN
32	Kepler-97	Kepler-97 b	3.51000	1.480	2.586640	0.94	5779	0.98	1.650	NaN	NaN
33	L 168-9	L 168-9 b	4.60000	1.390	1.401500	0.62	3800	0.60	3.660	NaN	0.210
34	L 98-59	L 98-59 b	0.40000	0.850	2.253114	0.27	3415	0.30	0.460	NaN	0.103
35	L 98-59	L 98-59 c	2.22000	1.385	3.690678	0.27	3415	0.30	2.190	NaN	0.103
36	LHS 1140	LHS 1140 c	1.76000	1.169	3.777920	0.19	3131	0.21	2.220	0.2520	0.274
37	LHS 1478	LHS 1478 b	2.33000	1.242	1.949538	0.24	3381	0.25	3.130	NaN	NaN
38	LTT 1445 A	LTT 1445 A b	2.20000	1.380	5.358820	0.26	3337	0.28	2.100	0.2498	0.190
39	LTT 3780	LTT 3780 b	2.62000	1.332	0.768448	0.40	3331	0.37	3.410	0.1087	0.000
40	TOI-1444	TOI-1444 b	3.87000	1.397	0.470269	0.93	5430	0.91	3.300	NaN	0.000
41	TOI-178	TOI-178 b	1.50000	1.152	1.914558	0.65	4316	0.65	1.050	0.0263	NaN
42	TOI-270	TOI-270 b	1.58000	1.206	3.360154	0.39	3506	0.38	1.270	NaN	0.034
43	TOI-431	TOI-431 b	3.07000	1.280	0.490047	0.78	4850	0.73	2.880	NaN	0.000
44	TOI-561	TOI-561 b	1.59000	1.423	0.446578	0.79	5455	0.85	1.560	NaN	0.000
45	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 b	1.37400	1.116	1.510826	0.09	2566	0.12	NaN	0.7378	NaN
46	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 c	1.30800	1.097	2.421937	0.09	2566	0.12	NaN	0.7123	NaN
47	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 d	0.38800	0.788	4.049219	0.09	2566	0.12	NaN	0.3676	NaN
48	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 e	0.69200	0.920	6.101013	0.09	2566	0.12	NaN	0.5012	NaN
49	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 f	1.03900	1.045	9.207540	0.09	2566	0.12	NaN	0.6465	NaN
50	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 g	1.32100	1.129	12.352446	0.09	2566	0.12	NaN	0.7555	NaN
51	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 h	0.32600	0.755	18.772866	0.09	2566	0.12	NaN	0.3375	NaN

Tabela 3.3: Tabela de saída *Output* (parte 1).

	Nome da estrela	Nome do planeta	Massa Exoplaneta Calculada	Raio Exoplaneta Calculado	Grau de Insolação	Temp de Equilíbrio	Densidade (g/cm ³)	SemiEixo Maior	Hzinterna	Hzcentral	Hzexterna	GoldenLuckZone
0	GJ 1132	GJ 1132 b	1.631240	NaN	19.327247	533.318709	6.342802	0.015299	0.050452	0.067269	0.119066	False
1	GJ 1252	GJ 1252 b	2.089555	NaN	233.236634	994.016314	6.786304	0.009147	0.104780	0.139706	0.247280	False
2	GJ 3473	GJ 3473 b	1.857989	NaN	59.157247	705.417631	5.077853	0.015706	0.090610	0.120813	0.213840	False
3	GJ 357	GJ 357 b	NaN	NaN	13.521353	487.752336	5.628005	0.034024	0.093846	0.125128	0.221477	False
4	GJ 486	GJ 486 b	2.798796	NaN	40.696053	642.439733	6.995616	0.017285	0.082712	0.110283	0.195201	False
5	GJ 9827	GJ 9827 c	0.848662	NaN	74.053484	746.157821	2.423105	0.039337	0.253918	0.338557	0.599246	False
6	GJ 143	HD 21749 c	NaN	NaN	41.282796	644.742942	28.741904	0.069254	0.333770	0.445027	0.787697	False
7	K2-266	K2-266 c	0.288171	0.691445	31.954186	604.750535	4.564925	0.068105	0.288777	0.385035	0.681513	False
8	K2-32	K2-32 e	2.072728	NaN	213.244615	971.994572	6.503091	0.049011	0.536842	0.715790	1.266948	False
9	K2-36	K2-36 b	3.908861	NaN	518.605722	1213.818206	7.353005	0.022887	0.390948	0.521263	0.922636	False
10	Kepler-324	KOI-1831 d	NaN	NaN	11.706132	470.487048	8.520752	0.198984	0.510672	0.680896	1.205185	False
11	KOI-55	KOI-55 b	NaN	NaN	589213.361200	7047.132995	5.547991	0.006001	3.455350	4.607133	8.154626	False
12	KOI-55	KOI-55 c	NaN	NaN	366384.495392	6257.899624	5.541054	0.007610	3.455350	4.607133	8.154626	False
13	Kepler-10	Kepler-10 b	NaN	NaN	3558.857331	1964.590165	7.821780	0.016852	0.754088	1.005451	1.779648	False
14	Kepler-101	Kepler-101 c	3.698619	NaN	482.388654	1192.047585	10.670140	0.068325	1.125624	1.500832	2.656473	False
15	Kepler-102	Kepler-102 b	NaN	NaN	93.376008	790.684357	228.340662	0.055142	0.399685	0.532913	0.943257	False
16	Kepler-102	Kepler-102 c	NaN	NaN	63.362819	717.633897	84.770676	0.066940	0.399685	0.532913	0.943257	False
17	Kepler-102	Kepler-102 d	NaN	NaN	38.318013	632.841666	12.751050	0.086079	0.399685	0.532913	0.943257	False
18	Kepler-105	Kepler-105 c	NaN	NaN	160.260896	905.005488	11.281123	0.071501	0.678957	0.905276	1.602339	False
19	Kepler-107	Kepler-107 d	3.820838	NaN	315.324544	1071.849390	32.937954	0.083818	1.116441	1.488588	2.634801	False
20	Kepler-128	Kepler-128 b	NaN	NaN	200.942698	957.662272	1.451747	0.123003	1.307888	1.743851	3.086616	False
21	Kepler-128	Kepler-128 c	NaN	NaN	115.871467	834.523263	2.062227	0.161981	1.307888	1.743851	3.086616	False
22	Kepler-138	Kepler-138 b	NaN	NaN	6.799053	410.730004	2.558237	0.074570	0.145849	0.194465	0.344204	False
23	Kepler-138	Kepler-138 c	NaN	NaN	4.619047	372.891450	6.332747	0.090471	0.145849	0.194465	0.344204	False
24	Kepler-138	Kepler-138 d	NaN	NaN	2.321427	313.966339	1.981894	0.127617	0.145849	0.194465	0.344204	False
25	Kepler-36	Kepler-36 b	NaN	NaN	234.006562	994.835628	6.281621	0.114097	1.309203	1.745604	3.089719	False
26	Kepler-37	Kepler-37 b	3.044854	0.293203	43.532169	653.351509	675.659876	0.105241	0.520843	0.694458	1.229190	False

Tabela 3.4: Tabela de saída *Output* (parte 2).

27	Kepler-406	Kepler-406 _c	NaN	NaN	313.023698	1069.888761	24.328811	0.055558	0.737313	0.983084	1.740059	False
28	Kepler-407	Kepler-407 _b	NaN	NaN	3669.321231	1979.660668	14.401476	0.014976	0.680472	0.907297	1.605915	False
29	Kepler-595	Kepler-595 _c	NaN	NaN	43.715281	654.037484	17.711234	0.102274	0.507222	0.676296	1.197045	False
30	Kepler-62	Kepler-62 _c	NaN	0.573692	25.070991	569.163705	140.051281	0.092865	0.348783	0.465043	0.823127	False
31	Kepler-78	Kepler-78 _b	NaN	1.136387	3948.291700	2016.260438	7.698945	0.009259	0.436404	0.581872	1.029913	False
32	Kepler-97	Kepler-97 _b	NaN	NaN	736.300939	1324.976451	5.969395	0.036128	0.735349	0.980466	1.735425	False
33	L 168-9	L 168-9 _b	4.554520	NaN	154.161977	896.269544	9.443257	0.020901	0.194662	0.259549	0.459402	False
34	L 98-59	L 98-59 _b	0.391960	NaN	23.233301	558.434257	3.590968	0.021742	0.078608	0.104810	0.185514	False
35	L 98-59	L 98-59 _c	2.199729	NaN	12.032253	473.730182	4.606934	0.030212	0.078608	0.104810	0.185514	False
36	LHS 1140	LHS 1140 _c	1.719053	1.129457	5.104154	382.318454	6.074038	0.027294	0.046254	0.061672	0.109159	False
37	LHS 1478	LHS 1478 _b	NaN	NaN	20.336205	540.146790	6.705011	0.018982	0.064209	0.085611	0.151532	False
38	LTT 1445 A	LTT 1445 A _b	2.298990	1.499355	5.960171	397.428500	4.615235	0.038255	0.070054	0.093405	0.165327	False
39	LTT 3780	LTT 3780 _b	2.652339	1.306973	103.300316	810.904544	6.112192	0.012099	0.092239	0.122985	0.217683	False
40	TOI-1444	TOI-1444 _b	3.824558	NaN	4839.018872	2121.454150	7.825825	0.011553	0.602842	0.803789	1.422707	False
41	TOI-178	TOI-178 _b	NaN	1.129383	192.476552	947.411776	5.409314	0.026142	0.272044	0.362725	0.642023	False
42	TOI-270	TOI-270 _b	1.587371	NaN	19.020350	531.188847	4.966192	0.032081	0.104947	0.139929	0.247675	False
43	TOI-431	TOI-431 _b	3.009525	NaN	2109.396753	1723.788144	8.070805	0.011199	0.385806	0.514408	0.910501	False
44	TOI-561	TOI-561 _b	1.593939	NaN	5136.429810	2153.325387	3.042221	0.010571	0.568291	0.757721	1.341167	False
45	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 _b	NaN	1.104335	4.199528	364.119921	5.450076	0.011549	0.017752	0.023670	0.041896	False
46	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 _c	NaN	1.085083	2.238391	311.120271	5.462560	0.015819	0.017752	0.023670	0.041896	False
47	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 _d	NaN	0.779505	1.128041	262.135295	4.371812	0.022283	0.017752	0.023670	0.041896	True
48	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 _e	NaN	0.910200	0.653056	228.655651	4.899491	0.029286	0.017752	0.023670	0.041896	True
49	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 _f	NaN	1.033750	0.377249	199.343181	5.019669	0.038532	0.017752	0.023670	0.041896	True
50	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 _g	NaN	1.117503	0.254966	180.744435	5.060919	0.046870	0.017752	0.023670	0.041896	False
51	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 _h	NaN	0.746910	0.145919	157.207187	4.176237	0.061956	0.017752	0.023670	0.041896	False

Tabela 3.5: Tabela com filtragem em Massa e Raio (parte 1).

	Nome da estrela	Nome do planeta	PMterrestres	PRterrestres
0	GJ 1132	GJ 1132 b	1.66000	1.130
1	GJ 1252	GJ 1252 b	2.09000	1.193
2	GJ 3473	GJ 3473 b	1.86000	1.264
3	GJ 357	GJ 357 b	1.84000	1.217
4	GJ 486	GJ 486 b	2.82000	1.305
5	GJ 9827	GJ 9827 c	0.84000	1.241
6	GJ 143	HD 21749 c	3.70000	0.892
7	K2-266	K2-266 c	0.29013	0.705
8	K2-32	K2-32 e	2.10000	1.212
9	K2-36	K2-36 b	3.90000	1.430
10	Kepler-324	KOI-1831 d	2.23000	1.130
11	KOI-55	KOI-55 b	0.44000	0.759
12	KOI-55	KOI-55 c	0.65500	0.867
13	Kepler-10	Kepler-10 b	4.60853	1.481
14	Kepler-101	Kepler-101 c	3.78000	1.250
15	Kepler-102	Kepler-102 b	4.30000	0.470
16	Kepler-102	Kepler-102 c	3.00000	0.580
17	Kepler-102	Kepler-102 d	3.80000	1.180
18	Kepler-105	Kepler-105 c	4.60000	1.310
19	Kepler-107	Kepler-107 d	3.80000	0.860
20	Kepler-128	Kepler-128 b	0.77000	1.430
21	Kepler-128	Kepler-128 c	0.90000	1.340
22	Kepler-138	Kepler-138 b	0.06600	0.522
23	Kepler-138	Kepler-138 c	1.97000	1.197
24	Kepler-138	Kepler-138 d	0.64000	1.212
25	Kepler-36	Kepler-36 b	3.83000	1.498
26	Kepler-37	Kepler-37 b	3.17830	0.296

Tabela 3.6: Tabela com filtragem em Massa e Raio (parte 2).

27	Kepler-406	Kepler-406 c	2.71000	0.850
28	Kepler-407	Kepler-407 b	3.20000	1.070
29	Kepler-595	Kepler-595 c	3.30000	1.009
30	Kepler-62	Kepler-62 c	4.00000	0.540
31	Kepler-78	Kepler-78 b	1.96716	1.121
32	Kepler-97	Kepler-97 b	3.51000	1.480
33	L 168-9	L 168-9 b	4.60000	1.390
34	L 98-59	L 98-59 b	0.40000	0.850
35	L 98-59	L 98-59 c	2.22000	1.385
36	LHS 1140	LHS 1140 c	1.76000	1.169
37	LHS 1478	LHS 1478 b	2.33000	1.242
38	LTT 1445 A	LTT 1445 A b	2.20000	1.380
39	LTT 3780	LTT 3780 b	2.62000	1.332
40	TOI-1444	TOI-1444 b	3.87000	1.397
41	TOI-178	TOI-178 b	1.50000	1.152
42	TOI-270	TOI-270 b	1.58000	1.206
43	TOI-431	TOI-431 b	3.07000	1.280
44	TOI-561	TOI-561 b	1.59000	1.423
45	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 b	1.37400	1.116
46	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 c	1.30800	1.097
47	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 d	0.38800	0.788
48	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 e	0.69200	0.920
49	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 f	1.03900	1.045
50	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 g	1.32100	1.129
51	TRAPPIST-1	TRAPPIST-1 h	0.32600	0.755

Resultados e Discussão

Neste capítulo discutiremos os parâmetros determinados para os exoplanetas estudados. Além disso, apresentaremos uma revisão bibliográfica sobre observações das atmosferas, estruturas internas e possível presença de campo magnético nos exoplanetas (bem como na sua estrela hospedeira) da amostra. Uma motivação em encontrar assinaturas observacionais de campos magnéticos em exoplanetas está associada a geração de dinâmica de placas tectônicas oriundas de efeitos de dínamos no interior planetário, que só são iniciados a partir do campo magnético. Como mostra o fluxograma da Figura 4.1 extraída de Foley & Driscoll (2016) [1], vemos que para a manutenção de uma atmosfera e clima no exoplaneta, precisamos de um ciclo onde um campo magnético limita o escape dos gases atmosféricos para fora do exoplaneta, o clima influencia a tectônica de placas por meio do esfriamento da temperatura da superfície e a dinâmica de placas influencia o campo magnético ao ditar a taxa de resfriamento do núcleo.

Figura 4.1: Fluxograma representando o conceito de acoplamento dos principais parâmetros responsáveis para a manutenção da atmosfera planetária. Figura extraída de Drisco & Foley (2016) [1].

Com a amostra dos 52 exoplanetas selecionados a partir dos limites pré-definidos, plotamos o gráfico que está na figura 4.2 (massa versus raio em valores terrestres). Sobreposamos curvas de densidades de Zeng *et al.* (2016) [7] na figura a fim de realizarmos uma comparação com a Terra e identificar os possíveis exoplanetas rochosos e os ricos em água. Os exoplanetas que obedecem os limites (massa $\leq 5M_{\oplus}$ e raio $\leq 1.5R_{\oplus}$), estão destacados na cor preto. Na cor ciano, podemos notar os demais exoplanetas que não obedecem o limite estabelecido.

Figura 4.2: Diagrama de densidade (massa vs. raio) em valores terrestres.

Através dos dados de *input* e dos cálculos realizados através do Python descritos nos capítulos anteriores, conseguimos obter a massa e o raio dos exoplanetas que possuíam dados suficientes para tal. Para os que não tinham dados suficientes, utilizamos os dados de massa e raio obtidos através do *NASA Exoplanet Archive*. Com isso, conseguimos calcular os valores do semieixo maior, grau de insolação, temperatura de equilíbrio, densidade e determinar se o exoplaneta encontra-se na zona habitável.

4.1 Potenciais Terras 2.0

Nesta subseção iremos nos aprofundar e detalhar um pouco mais sobre os exoplanetas que apresentamos no gráfico da figura 4.2, ou seja, aqueles mais semelhantes ao nosso planeta

Terra. Visto que a Terra é um planeta rochoso, selecionamos 23 exoplanetas que se encontram próximos a curva de densidade rochoso (marrom), são eles: K2-266 *c*, K2-36 *b*, KOI-55 *b*, KOI-55 *c*, Kepler-97 *b*, Kepler-36 *b*, GJ 3473 *b*, GJ 357 *b*, GJ 1132 *b*, L 98-59 *b*, L 98-59 *c*, LHS 1140 *c*, LTT 1445A *b*, LTT 3780 *b*, TOI-178 *b*, TOI-270 *b*, TRAPPIST-1 *b*, TRAPPIST-1 *c*, TRAPPIST-1 *d*, TRAPPIST-1 *e*, TRAPPIST-1 *f*, TRAPPIST-1 *g*, TRAPPIST-1 *h*.

4.1.1 Sistema TRAPPIST-1

Segundo Vida *et al.* (2017) [8] a estrela TRAPPIST-1 possui uma alta intensidade de eventos de flares que provavelmente alteram continuamente as atmosferas dos exoplanetas em órbita, tornando-os pouco favoráveis para hospedar vida.

O sistema TRAPPIST-1 é composto por 7 exoplanetas: TRAPPIST-1 *b*, TRAPPIST-1 *c*, TRAPPIST-1 *d*, TRAPPIST-1 *e*, TRAPPIST-1 *f*, TRAPPIST-1 *g*, TRAPPIST-1 *h*.

A partir das simulações realizadas por Wolf (2017) [9], assumimos que o exoplaneta TRAPPIST-1 *d* contém uma atmosfera rica em N_2 , CO_2 e H_2O . Mas, devido a sua temperatura e aquecimento, se existisse um possível oceano, ele já deve ter sido evaporado para o espaço em alguns milhões de anos. Devido a isso, apesar de estar dentro dos limites da zona habitável, ele é provavelmente quente, seco e inabitável nos dias de hoje.

Já os exoplanetas TRAPPIST-1 *b* e TRAPPIST-1 *c*, que possuem condições atmosféricas idênticas, logicamente deverão ser mais quentes do que TRAPPIST-1 *d*, por estarem mais próximos da estrela e receberem mais radiação. Logo, não são capazes de abrigar vida.

Dentre todas as simulações, TRAPPIST-1 *e* é o exoplaneta mais provável a abrigar vida, isso porque para uma atmosfera rica em 1 bar N_2 e sem a presença de CO_2 uma porcentagem de aproximadamente 13% superfície dele conseguiria manter água na forma líquida, enquanto 87% estaria congelado. Condições mais favoráveis foram encontradas quando simularam uma atmosfera parecida com a Terra (1 bar N_2 + 10^{-4} bar CO_2), e também para caso de uma atmosfera fina de CO_2 puro com uma pressão superficial de apenas 0,25 bar. Para esses casos, a cobertura de gelo é de aproximadamente 80%, enquanto os outros 20% da superfície do planeta é habitável.

E por fim, as simulações para TRAPPIST-1 *f*, nos mostra que é inevitável que ele apresente uma superfície completamente congelada, devido a pouca radiação incidente sobre ele. Conseqüentemente, esperamos a mesma situação para os exoplanetas TRAPPIST-1 *g*, TRAPPIST-1 *h* que se encontram ainda mais distantes da estrela anã M.

Agol *et al.* (2021) [10] nos mostra que devemos esperar composições geológicas semelhantes em todos os exoplanetas de TRAPPIST-1, isso porque eles se formaram a partir do mesmo disco protoplanetário. Eles devem possuir um núcleo semelhante ao da Terra, rico em

Fe, Mg, Si e O. Para os exoplanetas mais densos e os com densidades mais baixas, podem ser explicados por interiores sem núcleo e com uma alta taxa de ferro oxidado no manto. Agol *et al.* (2021) [10] também nos alerta que a possibilidade da evidência de exoplanetas sem núcleo, podem causar um certo descaso a estudos futuros em busca de conhecer as abundâncias refratárias da estrela hospedeira TRAPPIST-1, visto que esse fato afeta diretamente a interpretação e medição das composições dos planetas do sistema.

4.1.2 Sistema KOI-55

O sistema KOI-55 é composto por 2 exoplanetas (KOI-55 *b* e KOI-55 *c*) e uma estrela que possui temperatura efetiva da ordem de 27730 *K*, um raio de apenas 0,2 raios solares e aproximadamente metade da massa solar. Por se encontrar na categoria de estrela sub-anã branca, podemos assumir que ela passou pelo estágio de gigante vermelha. Sabemos que devido a proximidade da órbita de KOI-55 *b* e KOI-55 *c* em relação a sua estrela, estes planetas foram "engolidos" durante a fase de gigante vermelha e o seu material mais leve acabou sendo expulso no processo evolutivo da estrela. Diante deste cenário e de acordo com a densidade medida, podemos esperar que nestes exoplanetas ficaram apenas os materiais mais pesados. Muito provavelmente um núcleo formado por Ferro e Níquel e a possibilidade de um fino manto contendo materiais pesados (*Fe, Mg e Si*).

De acordo com Barnes & Heller (2013) [11], exoplanetas orbitando estrelas anãs brancas sofrem uma série de problemas críticos de habitabilidade, como forte aquecimento das marés e perda de água para o espaço devido ao bombardeio por fótons de alta energia, concluindo que estes são menos prováveis em abrigar vida devido à alta emissão de XUV provindos da sua estrela mãe.

4.1.3 Sistema L 98-59

L 98-59 é uma estrela anã M, com aproximadamente 0,3 do raio solar e aproximadamente 3415 *K* de temperatura efetiva, localizada a apenas 10,6 *pc* de distância (cerca de 35 anos-luz).

O sistema L 98-59 é composto por 3 exoplanetas (L 98-59 *b*, L 98-59 *c* e L 98-59 *d*) que foram descobertos pelo método de trânsito planetário por Kostov *et al.* (2019) [12]. Recentemente, estudos realizados através do método de velocidade radial por Demangeon *et al.* (2021) [13] apontam para a existência de um quarto exoplaneta rochoso e indícios para a existência de um quinto exoplaneta que estaria localizado dentro da zona habitável. A figura 4.3 é uma representação artística que mostra a temperatura em Kelvin dos exoplanetas do sistema em comparação com os três primeiros planetas do sistema solar. Além da confirmação da massa do exoplaneta L 98-59 *b* que é de aproximadamente metade da massa de Vênus, sendo a menor massa já medida através do método de velocidade radial.

Demangeon *et al.* (2021) [13] nos fornece que estes exoplanetas contêm um pequeno núcleo de ferro com cerca de 12-14% da massa total deles. Além de uma comparação desse sistema em relação a TRAPPIST-1, mostrando que de modo análogo, se houvesse a presença de oceanos para os exoplanetas mais próximos (*b* e *c*) da estrela mãe (L 98-59), muito provavelmente eles sofreram um escape hidrodinâmico para o espaço devido a alta irradiação da estrela sobre eles. Mas, que 30% da massa de L 98-59 *d*, pode ser água. Note que L 98-59 *d*, não está dentro da nossa amostra de 52 exoplanetas parecidos com a Terra, essa fato se deve porque o mesmo não corresponde aos limites da nossa filtragem inicial, tendo um raio maior que 1,5 raios terrestres.

Figura 4.3: Imagem artística comparando onde estaria o exoplaneta de acordo com a sua temperatura em Kelvin.

Fonte: <https://www.eso.org/public/brazil/images/eso2112b/>

4.1.4 GJ 357 b

O sistema GJ 357 é composto por 3 exoplanetas (GJ 357 *b*, GJ 357 *c* e GJ 357 *d*) e uma estrela que possui temperatura efetiva de 3505 K e uma massa de aproximadamente 0.342 massas solares, estando localizada a 9,4 *pc* de distância. De acordo com Luque *et al.* (2019) [14], GJ 357 possui um baixo nível de atividade magnética, sendo considerada uma estrela inativa.

Luque *et al.* (2019) [14], nos mostra que os planetas GJ 357 *b* e GJ 357 *c* recebem cerca de 13 vezes e 4,4 vezes a irradiação da Terra, respectivamente. Vênus, em comparação, recebe cerca de 1,7. Assim, ambos os planetas devem ter passado por um estágio de efeito estufa descontrolado. Por outro lado, GJ 357 *d* recebe uma irradiação de 0,38 e está localizado dentro da zona habitável, em um localização comparável a Marte no sistema solar. Note que GJ 357 *d* não é objeto de nosso estudo, isso porque sua massa mínima é de aproximadamente 6.1 massas terrestres.

No trabalho realizado por Luque e seus colaboradores, ainda há uma breve descrição geológica para GJ 357 *b*, que a partir da sua densidade aparente, eles estimam que cerca de 30% de sua massa é composta de Ferro e os 70% restantes é composto de Enstatite ($MgSiO_3$).

Em um estudo sobre a atmosfera, Modirrousta-Galian *et al.* (2020) [15], descarta a possibilidade de que GJ 357 *b* tenha nascido como um corpo com uma grande massa atmosférica. Acreditando que este planeta possui uma atmosfera que foi sendo construída a partir de atividades vulcânicas e liberação de gases. Baseando-se nesta suposição, ele apresenta três possíveis espectros sintéticos para GJ 357 *b*, consistindo em 100% CO_2 , 100% SO_2 , e 75% N_2 , 24% CO_2 e 1% H_2O , respectivamente.

4.1.5 GJ 1132 b

O sistema GJ 1132 é composto por 2 exoplanetas (GJ 1132 *b* e GJ 1132 *c*) e uma estrela anã M. O segundo planeta não está dentro da nossa amostra e isso é justificado pela falta de informação sobre o seu raio no *NASA Exoplanet Archive*. A estrela anã M (GJ 1132) possui uma temperatura efetiva de 3270 K, um raio de 0.2105 raios solares e massa de 0.181 da massa do sol.

Segundo Southworth *et al.* (2017) [16] essa estrela é relativamente velha, portanto, não mostrará uma atividade forte. Mas, foi observado algumas manchas estelares na sua superfície. Segundo (Jackson Jeffries 2012 [17], 2013 [18]) existem evidências de que muitas anãs M mostram um grande número de pequenas manchas. Essas manchas acabam por afetar diretamente os sinais de profundidade de trânsito, ocasionando em erros na aferição dos parâmetros dos exoplanetas.

Depois da observação de GJ 1132 durante 124 dias, Southworth *et al.* (2017) [16] puderam concluir que os trânsitos e resultados obtidos não foram afetados pelas manchas encontradas na estrela hospedeira, tornando o espectro de transmissão bastante consistente.

Ainda em seu estudo, Southworth *et al.* (2017) [16], pôde perceber que os melhores ajustes para as observações são encontrados para uma atmosfera rica em água e que a presença de água implica em um envelope de H_2 . Swain *et al.* (2021) [19] nos diz que um cenário plausível para justificar a presença de H_2 é aquele envolvendo atividade vulcânica, facilitada por aquecimento das marés, liberando o H que foi originalmente dissolvido no oceano de magma primordial durante a fase de acreção planetária. Sendo assim, Swain *et al.* indica também que a atmosfera de GJ 1132 *b* é rica em CH_4 e HCN .

4.1.6 GJ 3473 b

O sistema GJ 3473 é composto por 2 exoplanetas (GJ 3473 *b* e GJ 3473 *c*) e uma estrela anã M4 com temperatura efetiva de 3347 K, um raio de 0.364 raios solares e massa de 0.360

massas solares.

Estudos realizados por Kemmer *et al.* (2020) [20], indicam que se GJ 3473 *b* tiver uma atmosfera, os cálculos prevêm que ela seja dominante em água e metano. Além disso, processos de desequilíbrio podem alterar a composição e a estrutura térmica da atmosfera, levando à extinção do metano.

Mas, é preciso estudos mais aprofundados sobre a atmosfera para conseguir dados mais consistentes. A sua densidade mostra que ele possui características de um exoplaneta rochoso, mas não há estudos sobre sua geologia.

Note que GJ 3473 *c* não é objeto de nosso estudo, visto que ele possui uma massa mínima de 7,41 massas terrestres, extrapolando assim o limite inicial estabelecido.

4.1.7 K2-36 b

O sistema K2-36 é composto por 2 exoplaneta (K2-36 *b* e K2-36 *c*) e uma estrela com temperatura efetiva de 4916 K, um raio de 0.718 raios solares e uma massa de 0.79 massas solares. De acordo com Damasso *et al.* (2019) [21] a estrela hospedeira possui altos níveis de atividade magnética e essa atividade aumentou durante o período de observação.

Damasso *et al.* (2019) [21] nos diz ainda que as densidades aparentes indicam que K2-36 *b* tem uma composição rochosa semelhante à da Terra, e K2-36 *c* é considerado um sub-Netuno de baixa densidade, que possui um envelope de gás significativo que ainda não foi evaporado e nos mostra também que existe a possibilidade dele ser um mundo aquático. Mas, é importante salientar que K2-36 *c* não é objeto de nosso estudo, isso porque ele está fora dos limites de raio e massa estabelecidos inicialmente para a nossa amostra.

4.1.8 K2-266 c

O sistema K2-266 é formado por 4 exoplanetas confirmados: K2-266 *b*, K2-266 *c*, K2-266 *d* e K2-266 *e*. Além de 2 exoplanetas que ainda aguardam mais dados para validar sua confirmação, totalizando em um total de 6 possíveis planetas. E uma estrela localizada a aproximadamente 78 *pc*, que possui uma temperatura efetiva de 4285 K, um raio de 0.703 raios solares e uma massa de 0.686 massas solares.

De acordo com Rodriguez *et al.* (2019) [22], K2-266 *b* possui uma órbita com uma inclinação de 75,32°, enquanto os outros cinco planetas têm inclinações de 87-90°. E esse desalinhamento observado indica que ele se formou de maneira diferente dos outros planetas do sistema. Ele ainda nos mostra que com base puramente nos tamanhos inferidos dos planetas, espera-se que K2-266 *b*, *d* e *e* possam ter atmosferas gasosas espessas. Mas existe uma incerteza considerável em relação a K2-266 *b*, isso porque os ajustes de trânsitos realizados por ele,

indicam que o planeta possui um raio de aproximadamente 3 raios terrestres. Porém, todos os exoplanetas que possuíam um tempo de órbita ultra-curto conhecidos até a época do estudo, possuíam raios menores que 2 raios terrestres.

Rodriguez *et al.* (2019) [22] coloca K2-266 *b* como um alvo bastante interessante para estudos e acompanhamento de sua atmosfera devido a seu período ultra-curto. E sugere que se este possui campo magnético típico, essa proximidade permite interações entre as magnetosferas da estrela e do planeta.

Aos demais exoplanetas K2-266 *c* (objeto de nosso estudo), K2-266 *d* e K2-266 *e* não há tantos detalhes sobre suas composições atmosféricas ou geológicas.

4.1.9 Kepler-36 b

O sistema Kepler-36 é composto por 2 exoplanetas (Kepler-36 *b* e Kepler-36 *c*) e uma estrela com temperatura efetiva de 5979 K, um raio de 1.634 raios solares e uma massa de 1.034 massas solares.

De acordo com Owen & Morton (2016) [23] os exoplanetas desse sistema possuem densidades dramaticamente diferentes. O planeta interno tem uma densidade consistente com uma composição semelhante à da Terra (rochoso), enquanto o planeta externo é de densidade extremamente baixa, de modo que deve conter um envelope *H/He* volumoso. Essa diferença de densidade representaria um problema visto que se eles se formaram do mesmo disco protoplanetário. Ou seja, deveriam conter densidades semelhantes visto que estão relativamente próximos.

Ainda nesse trabalho, Owen & Morton (2016) [23], mostram que uma justificativa plausível para essa diferença, seria assumir que o planeta Kepler-36 *b* perdeu seus elementos mais leves por evaporação para o espaço. Enquanto Kepler-36 *c* conseguiu manter parte de seu envelope devido a sua massa central mais elevada. Isso está de acordo com Lopez & Fortney (2013) [24], que afirmam que além da quantidade de irradiação XUV recebida por um planeta, a massa de seu núcleo (rocha/ferro) desempenha um papel crítico na determinação da história de fotoevaporação de um planeta.

É importante salientar que Kepler-36 *c* não é objeto de nosso estudo, visto que possui raio e massas que passam dos limites estabelecidos neste trabalho. E que se faz necessário, estudos mais aprofundados sobre a geologia e atmosfera de ambos os exoplanetas desse sistema.

4.1.10 Kepler-97 b

O sistema Kepler-97 é formado por 2 exoplanetas: Kepler-97 *b* e Kepler-97 *c*, além da estrela hospedeira que possui uma temperatura efetiva de 5779 K, um raio de 0.98 raios solares

e e uma massa de 0.94 massas solares.

De acordo com Marcy *et al.* (2014) [25], Kepler-97 é uma estrela que gira de forma lenta e pertence a sequência principal, sendo assim um alvo ideal para espectroscopia Keck HIRES. Já o exoplaneta Kepler-97 *b* foi descoberto através do método de trânsito, sendo possível determinar seu período orbital, de aproximadamente 2.587 dias e estimar seu raio que é de aproximadamente 1.5 raios terrestres.

Note que Kepler-97 *c* não é objeto de nosso estudo, isso é justificado porque não há informações sobre o seu raio e sua massa, que deve ser semelhante a massa de Júpiter. Além disso, não há estudos mais detalhados sobre a atmosfera e geologia de ambos os planetas.

4.1.11 LHS 1140 *c*

O sistema LHS 1140 é composto por 2 exoplanetas confirmados (LHS 1140 *b* e LHS 1140 *c*) e uma estrela anã M com temperatura efetiva de 3131 K, um raio de 0.2134 raios solares e massa de 0.191 massas solares. Lillo-Box *et al.* (2020) [26] fornece evidências de um novo candidato a planeta no sistema, ele teria uma massa de aproximadamente 4.8 massas terrestres e um período orbital de 78.9 dias.

Segundo Ment *et al.* (2018) [27], LHS 1140 é uma estrela de rotação lenta e inativa. E indica que ambos os exoplanetas, LHS 1140 *b* e LHS 1140 *c*, são consistentes com uma composição rochosa com proporções semelhantes a Terra. Ele obtém estimativas precisas para a massa e o raio de ambos os planetas. Mas, Lillo-Box *et al.* (2020) [26] determina novas massas, estas com melhor precisão que os valores publicados anteriormente por Ment *et al.*. Além disso, ao analisar a estrutura interna, ele sugere que o planeta *b* pode ser enriquecido com ferro, enquanto o planeta *c* seria um verdadeiro gêmeo da Terra.

Ainda em seu estudo, Lillo-Box *et al.* (2020) [26] afirma ter fortes indicações que LHS 1140 *b* é um verdadeiro mundo aquático que está localizado no meio da zona habitável, tendo uma fração máxima de 10-12% de água no total da sua massa, e isso seria equivalente a uma camada oceânica profunda de 779 ± 650 km. Portanto, constitui um caso relevante para futuros estudos astrobiológicos, incluindo observações atmosféricas. Logo, é um alvo potencial para observações atmosféricas através do Telescópio Espacial James Webb (JWST).

É importante ressaltar que apesar do exoplaneta LHS 1140 *b* apresentar características físicas mais favoráveis ao surgimento e manutenção da vida. Ele não é objeto de nosso estudo, visto que seu raio e massa ultrapassam os limites estabelecidos neste trabalho.

4.1.12 LTT 1445A b

O sistema LTT 1445 é composto por três estrelas anãs M: LTT 1445 A, LTT 1445 B e LTT 1445 C. Onde LTT 1445 A é o membro mais interessante destes, isso porque ele possui uma temperatura efetiva de 3337 K, um raio de 0.276 raios solares e massa de 0.256 massas solares e hospeda 2 exoplanetas, LTT 1445 A b e LTT 1445 A c em sua órbita.

Winters *et al.* (2021) [28] determinou que LTT 1445 A b possui uma massa de 2.87 massas terrestres e um raio de 1.304 raios terrestres, com uma precisão de 9% e 5% respectivamente. Logo, sua densidade é consistente para uma composição semelhante à da Terra de 33% de ferro e 67% de silicato de magnésio. Ele também prevê que o exoplaneta LTT 1445 A c possui uma massa de aproximadamente 1.54 massas terrestres e um raio mínimo de 1.15 raios terrestres.

4.1.13 LTT 3780 b

O sistema LTT 3780 é composto por 2 exoplanetas (LTT 3780 b e LTT 3780 c) e uma estrela anã M que possui uma temperatura efetiva de 3331 K, um raio de 0.374 raios solares e massa de 0.401 massas solares.

Cloutier *et al.* (2020) [29] nos mostra que devido a massa e raio do exoplaneta LTT 3780 b, provavelmente ele é um planeta rochoso que teve seu envelope H/He fotoevaporado, deixando somente um núcleo sólido, com composições semelhantes à Terra, onde 33% de sua massa é composta de Ferro e 67% de silicato de magnésio. Ele também nos mostra que o planeta recebe cerca de 106 vezes a insolação da Terra devido a proximidade de 0,012 AU da estrela mãe, tendo uma temperatura de equilíbrio de mais de 800 K.

Já para o exoplaneta LTT 3780 c, Cloutier *et al.* (2020) [29], indica que devido sua massa e raio, sua composição é consistente com um planeta dominado por água ou um corpo semelhante à Terra que possui um considerável envelope gasoso (mini-Netuno). E devido a sua distância de 0.077 AU, ele recebe cerca de 2.6 vezes a insolação da Terra, tendo uma temperatura de equilíbrio de aproximadamente 353 K.

4.1.14 TOI-178 b

O sistema TOI-178 é composto por 6 exoplanetas (TOI-178 b, TOI-178 c, TOI-178 d, TOI-178 e, TOI-178 f e TOI-178 g) e uma estrela anã M que possui temperatura efetiva de 4316 K, um raio de 0.651 raios solares e uma massa de 0.65 massas solares.

De acordo com Leleu *et al.* (2021) [30], os regimes dos planetas variam de super-Terras a mini-Netunos. Onde os dois planetas mais internos são provavelmente rochosos e perderam sua atmosfera através de fotoevaporação devido a sua proximidade em relação a estrela hospedeira.

deira. Já para os outros quatro planetas mais distantes, parte desse envelope de gás primordial deve ter se mantido.

Não existem estudos mais detalhados quanto a geologia e as atmosferas destes exoplanetas, mas espera-se que através do Telescópio Espacial James Webb (JWST), isso seja possível.

4.1.15 TOI-270 b

O sistema TOI-270 é composto por 3 exoplanetas (TOI-270 *b*, TOI-270 *c* e TOI-270 *d*) e uma estrela anã M localizada a uma distância de 22.5 parsecs, que possui uma temperatura efetiva de 3506 K, um raio de 0.378 raios solares e uma massa de 0.386 massas solares.

Segundo Günther *et al.* (2019) [31], a estrela TOI-270 possui uma baixa atividade magnética, não mostrando sinais de variabilidade rotacional, manchas ou erupções estelares durante o período de observação. Esses fatores tornam este sistema ideal para pesquisas de velocidade radial em busca de planetas adicionais na zona habitável. Além de aumentar as expectativas em busca e estudo de atmosferas próximas a estrelas anãs M, visto que se não há uma atividade magnética significativa, é improvável que os planetas perto da estrela tenham sofrido uma esterilização ou perda de atmosferas devido a ejeções de massa coronal.

Ele ainda nos mostra que TOI-270 *b* provavelmente cai no regime de composições semelhantes à Terra (rochoso), enquanto os planetas *c* e *d* são possivelmente dominados por gelo de água ou gás sub-Netunos. E que apesar do exoplaneta TOI-270 *d* não se encontrar nos limites da zona habitável, diante da sua temperatura de equilíbrio, estaria dentro da capacidade de abrigar organismos extremófilos.

Van *et al.* (2021) [32] nos mostra resultados mais precisos e recentes quanto a esse sistema, dizendo que TOI-270 *b* é consistente com uma faixa de composição rochosa onde 32.5% da sua massa é composta de ferro e 67.5% é composta de Enstatite. Enquanto os outros dois exoplanetas mais externos, são amplamente consistentes com modelos em que sua composição central é semelhante ao planeta *b*. Mas, com a adição de uma atmosfera que ocupa entre 1-2% da massa total destes planetas e esse envelope é composto basicamente de *H-He*. Além disso, mostra que um cenário mais plausível, visto que todos os exoplanetas desse sistema se formaram de um material semelhante, devido as suas proximidades e ressonâncias, é assumir que TOI-270 *b* possui uma atmosfera gaseada com um alto peso molecular médio, evitando assim a perda fotoevaporativa.

Conforme proposto no tema deste trabalho, a busca por exoplanetas similares à Terra ao redor de estrelas anãs nos rendeu uma amostra de 52 exoplanetas que satisfaziam a similaridade de raio e massa ($R < 1.5R_{\oplus}$ e $M < 5.0M_{\oplus}$). Mediante o processo metodológico descrito no capítulo 2, pudemos entender e obter os principais parâmetros estelares e exoplanetários necessários à caracterização física dos exoplanetas.

Ao analisar os resultados e discussão apresentada neste trabalho obtemos a seguinte conclusão: apesar de muitos exoplanetas serem parecidos com o nosso planeta Terra em relação ao seu raio e massa, tornando-os semelhantes às densidades que indicam composições rochosas, apenas esses fatores não são suficientes para indicar que eles conseguem abrigar vida. Precisamos nos atentar a outros parâmetros físicos que circundam, apoiam e sustentam a presença de água líquida na superfície planetária e a possível abrigabilidade dos seres vivos como conhecemos hoje. Parâmetros como a temperatura de equilíbrio, grau de insolação, limites da zona habitável, possíveis atmosferas e atividade magnética das estrelas hospedeiras devem ser devidamente estudados e considerados.

Dentre os 23 exoplanetas discutidos previamente, 17 (73,91%) orbitam estrelas anãs M, 2 (8,69%) orbitam uma estrela sub-anã branca e 4 (17,39%) orbitam outros tipos de anãs. Sendo que a melhor possibilidade para ser uma Terra 2.0 é o exoplaneta TRAPPIST-1 *e*. Isso é justificado por ele se encontrar no meio da zona habitável, possuir atmosfera, uma porcentagem de 13% da sua superfície ser capaz de manter água na forma líquida, além de possuir temperatura de equilíbrio e grau de insolação similares ao encontrado na Terra.

É importante ressaltar a necessidade de novas observações buscando uma melhor caracterização dos parâmetros estudados e descritos aqui. Depositamos nossa expectativa que os próximos estudos que serão realizados através do Telescópio Espacial James Webb (JWST) irão ampliar e abrir novas janelas para a busca de vida em outros planetas e, enfim, encontrarmos um exoplaneta com as mesmas características que a nossa querida Terra.

Referências

- [1] Bradford J. Foley and Peter E. Driscoll. Whole planet coupling between climate, mantle, and core: Implications for rocky planet evolution. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 17(5):1885–1914, May 2016.
- [2] Michael Perryman. *The Exoplanet Handbook*. 2011.
- [3] C. Lovis and D. Fischer. *Radial Velocity Techniques for Exoplanets*, pages 27–53. 2010.
- [4] Jessie L. Christiansen, Jon M. Jenkins, Douglas A. Caldwell, Christopher J. Burke, Peter Tenenbaum, Shawn Seader, Susan E. Thompson, Thomas S. Barclay, Bruce D. Clarke, Jie Li, Jeffrey C. Smith, Martin C. Stumpe, Joseph D. Twicken, and Jeffrey Van Cleve. The Derivation, Properties, and Value of Kepler’s Combined Differential Photometric Precision. , 124(922):1279, December 2012.
- [5] Xueying Guo, Ian J. M. Crossfield, Diana Dragomir, Molly R. Kosiarek, Joshua Lothringer, Thomas Mikal-Evans, Lee Rosenthal, Bjorn Benneke, Heather A. Knutson, Paul A. Dalba, Eliza M. R. Kempton, Gregory W. Henry, P. R. McCullough, Travis Barman, Sarah Blunt, Ashley Chontos, Jonathan Fortney, Benjamin J. Fulton, Lea Hirsch, Andrew W. Howard, Howard Isaacson, Jaymie Matthews, Teo Mocnik, Caroline Morley, Erik A. Petigura, and Lauren M. Weiss. Updated Parameters and a New Transmission Spectrum of HD 97658b. , 159(5):239, May 2020.
- [6] H. P. Osborn, M. Ansdell, Y. Ioannou, M. Sasdelli, D. Angerhausen, D. Caldwell, J. M. Jenkins, C. Ráissi, and J. C. Smith. Rapid classification of TESS planet candidates with convolutional neural networks. , 633:A53, January 2020.
- [7] Li Zeng, Dimitar D. Sasselov, and Stein B. Jacobsen. Mass-Radius Relation for Rocky Planets Based on PREM. , 819(2):127, March 2016.
- [8] K. Vida, Zs. Kővári, A. Pál, K. Oláh, and L. Kriskovics. Frequent Flaring in the TRAPPIST-1 System—Unsuited for Life? , 841(2):124, June 2017.
- [9] Eric T. Wolf. Assessing the Habitability of the TRAPPIST-1 System Using a 3D Climate Model. , 839(1):L1, April 2017.
- [10] Eric Agol, Caroline Dorn, Simon L. Grimm, Martin Turbet, Elsa Ducrot, Laetitia Delrez, Michaël Gillon, Brice-Olivier Demory, Artem Burdanov, Khalid Barkaoui, Zouhair Benkhaldoun, Emeline Bolmont, Adam Burgasser, Sean Carey, Julien de Wit, Daniel Fabrycky, Daniel Foreman-Mackey, Jonas Haldemann, David M. Hernandez, James Ingalls, Emmanuel Jehin, Zachary Langford, Jérémy Leconte, Susan M. Lederer, Rodrigo Luger,

- Renu Malhotra, Victoria S. Meadows, Brett M. Morris, Francisco J. Pozuelos, Didier Queloz, Sean N. Raymond, Franck Selsis, Marko Sestovic, Amaury H. M. J. Triaud, and Valerie Van Grootel. Refining the Transit-timing and Photometric Analysis of TRAPPIST-1: Masses, Radii, Densities, Dynamics, and Ephemerides. , 2(1):1, February 2021.
- [11] Rory Barnes and René Heller. Habitable Planets Around White and Brown Dwarfs: The Perils of a Cooling Primary. *Astrobiology*, 13(3):279–291, March 2013.
- [12] Veselin B. Kostov, Joshua E. Schlieder, Thomas Barclay, Elisa V. Quintana, Nicole D. Colón, Jonathan Brande, Karen A. Collins, Adina D. Feinstein, Samuel Hadden, Stephen R. Kane, Laura Kreidberg, Ethan Kruse, Christopher Lam, Elisabeth Matthews, Benjamin T. Montet, Francisco J. Pozuelos, Keivan G. Stassun, Jennifer G. Winters, George Ricker, Roland Vanderspek, David Latham, Sara Seager, Joshua Winn, Jon M. Jenkins, Dennis Afanasev, James J. D. Armstrong, Giada Arney, Patricia Boyd, Geert Barentsen, Khalid Barkaoui, Natalie E. Batalha, Charles Beichman, Daniel Bayliss, Christopher Burke, Artem Burdanov, Luca Cacciapuoti, Andrew Carson, David Charbonneau, Jessie Christiansen, David Ciardi, Mark Clampin, Kevin I. Collins, Dennis M. Conti, Jeffrey Coughlin, Giovanni Covone, Ian Crossfield, Laetitia Delrez, Shawn Domagal-Goldman, Courtney Dressing, Elsa Ducrot, Zahra Essack, Mark E. Everett, Thomas Fauchez, Daniel Foreman-Mackey, Tianjun Gan, Emily Gilbert, Michaël Gillon, Erica Gonzales, Aaron Hamann, Christina Hedges, Hannah Hocutt, Kelsey Hoffman, Elliott P. Horch, Keith Horne, Steve Howell, Shane Hynes, Michael Ireland, Jonathan M. Irwin, Giovanni Isopi, Eric L. N. Jensen, Emmanuël Jehin, Lisa Kaltenegger, John F. Kielkopf, Ravi Kopparapu, Nikole Lewis, Eric Lopez, Jack J. Lissauer, Andrew W. Mann, Franco Mallia, Avi Mandell, Rachel A. Matson, Tsevi Mazeh, Teresa Monsue, Sarah E. Moran, Vickie Moran, Caroline V. Morley, Brett Morris, Philip Muirhead, Koji Mukai, Susan Mullally, Fergal Mullally, Catriona Murray, Norio Narita, Enric Palle, Daria Pidhorodetska, David Quinn, Howard Relles, Stephen Rinehart, Matthew Ritsko, Joseph E. Rodriguez, Pamela Rowden, Jason F. Rowe, Daniel Sebastian, Ramotholo Sefako, Sahar Shahaf, Avi Shporer, Naylynn Tañón Reyes, Peter Tenenbaum, Eric B. Ting, Joseph D. Twicken, Gerard T. van Belle, Laura Vega, Jeffrey Volosin, Lucianne M. Walkowicz, and Allison Youngblood. The L 98-59 System: Three Transiting, Terrestrial-size Planets Orbiting a Nearby M Dwarf. , 158(1):32, July 2019.
- [13] O. D. S. Demangeon, M. R. Zapatero Osorio, Y. Alibert, S. C. C. Barros, V. Adibekyan, H. M. Taberner, A. Antoniadis-Karnavas, J. D. Camacho, A. Suárez Mascareño, M. Oshagh, G. Micela, S. G. Sousa, C. Lovis, F. A. Pepe, R. Rebolo, S. Cristiani, N. C. Santos, R. Allart, C. Allende Prieto, D. Bossini, F. Bouchy, A. Cabral, M. Damasso, P. Di Marcantonio, V. D’Odorico, D. Ehrenreich, J. Faria, P. Figueira, R. Génova Santos, J. Haldemann, N. Hara, J. I. González Hernández, B. Lavie, J. Lillo-Box, G. Lo Curto, C. J. A. P. Martins, D. Mégevand, A. Mehner, P. Molaro, N. J. Nunes, E. Pallé, L. Pasquini, E. Poretti, A. Sozzetti, and S. Udry. Warm terrestrial planet with half the mass of Venus transiting a nearby star. , 653:A41, September 2021.
- [14] R. Luque, E. Pallé, D. Kossakowski, S. Dreizler, J. Kemmer, N. Espinoza, J. Burt, G. Anglada-Escudé, V. J. S. Béjar, J. A. Caballero, K. A. Collins, K. I. Collins, M. Cortés-Contreras, E. Díez-Alonso, F. Feng, A. Hatzes, C. Hellier, T. Henning, S. V. Jeffers, L. Kaltenegger, M. Kürster, J. Madden, K. Molaverdikhani, D. Montes, N. Narita, G. Nowak, A. Ofir, M. Oshagh, H. Parviainen, A. Quirrenbach, S. Reffert, A. Reiners, C. Rodríguez-López, M. Schlecker, S. Stock, T. Trifonov, J. N. Winn, M. R. Zapatero Osorio, M. Zech-

- meister, P. J. Amado, D. R. Anderson, N. E. Batalha, F. F. Bauer, P. Bluhm, C. J. Burke, R. P. Butler, D. A. Caldwell, G. Chen, J. D. Crane, D. Dragomir, C. D. Dressing, S. Dynes, J. M. Jenkins, A. Kaminski, H. Klahr, T. Kotani, M. Lafarga, D. W. Latham, P. Lewin, S. McDermott, P. Montañés-Rodríguez, J. C. Morales, F. Murgas, E. Nagel, S. Pedraz, I. Ribas, G. R. Ricker, P. Rowden, S. Seager, S. A. Shectman, M. Tamura, J. Teske, J. D. Twicken, R. Vanderspeck, S. X. Wang, and B. Wohler. Planetary system around the nearby M dwarf GJ 357 including a transiting, hot, Earth-sized planet optimal for atmospheric characterization. , 628:A39, August 2019.
- [15] D. Modirrousta-Galian, B. Stelzer, E. Magaudda, J. Maldonado, M. Güdel, J. Sanz-Forcada, B. Edwards, and G. Micela. GJ 357 b. A super-Earth orbiting an extremely inactive host star. , 641:A113, September 2020.
- [16] John Southworth, Luigi Mancini, Nikku Madhusudhan, Paul Mollière, Simona Ciceri, and Thomas Henning. Detection of the Atmosphere of the 1.6 M_{\oplus} Exoplanet GJ 1132 b. , 153(4):191, April 2017.
- [17] R. J. Jackson and R. D. Jeffries. Why do some young cool stars show spot modulation while others do not? , 423(3):2966–2976, July 2012.
- [18] R. J. Jackson and R. D. Jeffries. On the relationship between the size and surface coverage of starspots on magnetically active low-mass stars. , 431(2):1883–1890, May 2013.
- [19] Mark R. Swain, Raissa Estrela, Gael M. Roudier, Christophe Sotin, Paul B. Rimmer, Adriana Valio, Robert West, Kyle Pearson, Noah Huber-Feely, and Robert T. Zellem. Detection of an Atmosphere on a Rocky Exoplanet. , 161(5):213, May 2021.
- [20] J. Kemmer, S. Stock, D. Kossakowski, A. Kaminski, K. Molaverdikhani, M. Schlecker, J. A. Caballero, P. J. Amado, N. Astudillo-Defru, X. Bonfils, D. Ciardi, K. A. Collins, N. Espinoza, A. Fukui, T. Hirano, J. M. Jenkins, D. W. Latham, E. C. Matthews, N. Narita, E. Pallé, H. Parviainen, A. Quirrenbach, A. Reiners, I. Ribas, G. Ricker, J. E. Schlieder, S. Seager, R. Vanderspek, J. N. Winn, J. M. Almenara, V. J. S. Béjar, P. Bluhm, F. Bouchy, P. Boyd, J. L. Christiansen, C. Cifuentes, R. Cloutier, K. I. Collins, M. Cortés-Contreras, I. J. M. Crossfield, N. Crouzet, J. P. de Leon, D. D. Della-Rose, X. Delfosse, S. Dreizler, E. Esparza-Borges, Z. Essack, Th. Forveille, P. Figueira, D. Galadí-Enríquez, T. Gan, A. Glidden, E. J. Gonzales, P. Guerra, H. Harakawa, A. P. Hatzes, Th. Henning, E. Herrero, K. Hodapp, Y. Hori, S. B. Howell, M. Ikoma, K. Isogai, S. V. Jeffers, M. Kürster, K. Kawauchi, T. Kimura, P. Klagyivik, T. Kotani, T. Kurokawa, N. Kusakabe, M. Kuzuhara, M. Lafarga, J. H. Livingston, R. Luque, R. Matson, J. C. Morales, M. Mori, P. S. Muirhead, F. Murgas, J. Nishikawa, T. Nishiumi, M. Omiya, S. Reffert, C. Rodríguez López, N. C. Santos, P. Schöfer, R. P. Schwarz, B. Shiao, M. Tamura, Y. Terada, J. D. Twicken, A. Ueda, S. Vievard, N. Watanabe, and M. Zechmeister. Discovery of a hot, transiting, Earth-sized planet and a second temperate, non-transiting planet around the M4 dwarf GJ 3473 (TOI-488). , 642:A236, October 2020.
- [21] M. Damasso, L. Zeng, L. Malavolta, A. Mayo, A. Sozzetti, A. Mortier, L. A. Buchhave, A. Vanderburg, M. Lopez-Morales, A. S. Bonomo, A. C. Cameron, A. CoRoT, P. Figueira, D. W. Latham, M. Mayor, E. Molinari, F. Pepe, D. F. Phillips, E. Poretti, K. Rice, S. Udry, and C. A. Watson. So close, so different: characterization of the K2-36 planetary system with HARPS-N. , 624:A38, April 2019.

- [22] Joseph Rodriguez, Juliette Becker, Jason Eastman, Samuel Hadden, Andrew Vanderburg, and Samuel N. Quinn. K2-266: A Compact Multi-Planet System With A Significantly Misaligned Ultra Short Period Planet. In *American Astronomical Society Meeting Abstracts #233*, volume 233 of *American Astronomical Society Meeting Abstracts*, page 218.01, January 2019.
- [23] James E. Owen and Timothy. D. Morton. The Initial Physical Conditions of Kepler-36 b and c. , 819(1):L10, March 2016.
- [24] Eric D. Lopez and Jonathan J. Fortney. The Role of Core Mass in Controlling Evaporation: The Kepler Radius Distribution and the Kepler-36 Density Dichotomy. , 776(1):2, October 2013.
- [25] Geoffrey W. Marcy, Howard Isaacson, Andrew W. Howard, Jason F. Rowe, Jon M. Jenkins, Stephen T. Bryson, David W. Latham, Steve B. Howell, III Gautier, Thomas N., Natalie M. Batalha, Leslie Rogers, David Ciardi, Debra A. Fischer, Ronald L. Gilliland, Hans Kjeldsen, Jørgen Christensen-Dalsgaard, Daniel Huber, William J. Chaplin, Sarbani Basu, Lars A. Buchhave, Samuel N. Quinn, William J. Borucki, David G. Koch, Roger Hunter, Douglas A. Caldwell, Jeffrey Van Cleve, Rea Kolbl, Lauren M. Weiss, Erik Petigura, Sara Seager, Timothy Morton, John Asher Johnson, Sarah Ballard, Chris Burke, William D. Cochran, Michael Endl, Phillip MacQueen, Mark E. Everett, Jack J. Lissauer, Eric B. Ford, Guillermo Torres, Francois Fressin, Timothy M. Brown, Jason H. Steffen, David Charbonneau, Gibor S. Basri, Dimitar D. Sasselov, Joshua Winn, Roberto Sanchis-Ojeda, Jessie Christiansen, Elisabeth Adams, Christopher Henze, Andrea Dupree, Daniel C. Fabrycky, Jonathan J. Fortney, Jill Tarter, Matthew J. Holman, Peter Tenenbaum, Avi Shporer, Philip W. Lucas, William F. Welsh, Jerome A. Orosz, T. R. Bedding, T. L. Campante, G. R. Davies, Y. Elsworth, R. Handberg, S. Hekker, C. Karoff, S. D. Kawaler, M. N. Lund, M. Lundkvist, T. S. Metcalfe, A. Miglio, V. Silva Aguirre, D. Stello, T. R. White, Alan Boss, Edna Devore, Alan Gould, Andrej Prsa, Eric Agol, Thomas Barclay, Jeff Coughlin, Erik Brugamyer, Fergal Mullally, Elisa V. Quintana, Martin Still, Susan E. Thompson, David Morrison, Joseph D. Twicken, Jean-Michel Désert, Josh Carter, Justin R. Crepp, Guillaume Hébrard, Alexandre Santerne, Claire Moutou, Charlie Sobeck, Douglas Hudgins, Michael R. Haas, Paul Robertson, Jorge Lillo-Box, and David Barrado. Masses, Radii, and Orbits of Small Kepler Planets: The Transition from Gaseous to Rocky Planets. , 210(2):20, February 2014.
- [26] J. Lillo-Box, P. Figueira, A. Leleu, L. Acuña, J. P. Faria, N. Hara, N. C. Santos, A. C. M. Correia, P. Robutel, M. Deleuil, D. Barrado, S. Sousa, X. Bonfils, O. Mousis, J. M. Almenara, N. Astudillo-Defru, E. Marcq, S. Udry, C. Lovis, and F. Pepe. Planetary system LHS 1140 revisited with ESPRESSO and TESS. , 642:A121, October 2020.
- [27] Kristo Ment, Jason A. Dittmann, Nicola Astudillo-Defru, David Charbonneau, Jonathan Irwin, Xavier Bonfils, Felipe Murgas, Jose-Manuel Almenara, Thierry Forveille, Eric Agol, Sarah Ballard, Zachory K. Berta-Thompson, François Bouchy, Ryan Cloutier, Xavier Delfosse, René Doyon, Courtney D. Dressing, Gilbert A. Esquerdo, Raphaëlle D. Haywood, David M. Kipping, David W. Latham, Christophe Lovis, Elisabeth R. Newton, Francesco Pepe, Joseph E. Rodriguez, Nuno C. Santos, Thiam-Guan Tan, Stephane Udry, Jennifer G. Winters, and Anaël Wünsche. A Second Terrestrial Planet Orbiting the Nearby M Dwarf LHS 1140. , 157(1):32, January 2019.

- [28] J. G. Winters, R. Cloutier, A. A. Medina, J. M. Irwin, D. Charbonneau, N. Astudillo-Defru, X. Bonfils, A. W. Howard, H. Isaacson, J. L. Bean, A. Seifahrt, J. K. Teske, J. D. Eastman, J. D. Twicken, K. A. Collins, E. L. N. Jensen, S. N. Quinn, M. J. Payne, M. H. Kristiansen, A. Spencer, A. Vanderburg, M. Zechmeister, L. M. Weiss, S. X. Wang, G. Wang, S. Udry, I. A. Terentev, J. Sturmer, G. Stefansson, S. Shectman, R. Sefako, H. M. Schwengeler, R. P. Schwarz, N. Scarsdale, R. A. Rubenzahl, A. Roy, L. J. Rosenthal, P. Robertson, E. A. Petigura, F. Pepe, M. Omohundro, J. M. A. Murphy, F. Murgas, T. Movcnik, B. T. Montet, R. Mennickent, A. W. Mayo, B. Massey, J. Lubin, C. Lovis, P. Lewin, D. Kasper, S. R. Kane, J. M. Jenkins, D. Huber, K. Horne, M. L. Hill, P. Gorrini, S. Giacalone, B. Fulton, T. Forveille, P. Figueira, T. Fetherolf, C. Dressing, R. F. Diaz, X. Delfosse, P. A. Dalba, F. Dai, C. C. Cortes, I. J. M. Crossfield, J. D. Crane, D. M. Conti, K. I. Collins, A. Chontos, R. P. Butler, P. Brown, M. Brady, F. Bouchy, A. Behrard, C. Beard, N. M. Batalha, and J. M. Almenara. A Second Planet Transiting LTT_{1445A} and a Determination of the Masses of Both Worlds. *arXiv e-prints*, page arXiv:2107.14737, July 2021.
- [29] Ryan Cloutier, Jason D. Eastman, Joseph E. Rodriguez, Nicola Astudillo-Defru, Xavier Bonfils, Annelies Mortier, Christopher A. Watson, Manu Stalport, Matteo Pinamonti, Florian Lienhard, Avet Harutyunyan, Mario Damasso, David W. Latham, Karen A. Collins, Robert Massey, Jonathan Irwin, Jennifer G. Winters, David Charbonneau, Carl Ziegler, Elisabeth Matthews, Ian J. M. Crossfield, Laura Kreidberg, Samuel N. Quinn, George Ricker, Roland Vanderspek, Sara Seager, Joshua Winn, Jon M. Jenkins, Michael Vezie, Stéphane Udry, Joseph D. Twicken, Peter Tenenbaum, Alessandro Sozzetti, Damien Ségransan, Joshua E. Schlieder, Dimitar Sasselov, Nuno C. Santos, Ken Rice, Benjamin V. Rackham, Ennio Poretti, Giampaolo Piotto, David Phillips, Francesco Pepe, Emilio Molinari, Lucile Mignon, Giuseppina Micela, Claudio Melo, José R. de Medeiros, Michel Mayor, Rachel A. Matson, Aldo F. Martinez Fiorenzano, Andrew W. Mann, Antonio Magazzú, Christophe Lovis, Mercedes López-Morales, Eric Lopez, Jack J. Lissauer, Sébastien Lépine, Nicholas Law, John F. Kielkopf, John A. Johnson, Eric L. N. Jensen, Steve B. Howell, Erica Gonzales, Adriano Ghedina, Thierry Forveille, Pedro Figueira, Xavier Dumusque, Courtney D. Dressing, René Doyon, Rodrigo F. Díaz, Luca Di Fabrizio, Xavier Delfosse, Rosario Cosentino, Dennis M. Conti, Kevin I. Collins, Andrew Collier Cameron, David Ciardi, Douglas A. Caldwell, Christopher Burke, Lars Buchhave, César Briceño, Patricia Boyd, François Bouchy, Charles Beichman, Étienne Artigau, and Jose M. Almenara. A Pair of TESS Planets Spanning the Radius Valley around the Nearby Mid-M Dwarf LTT 3780. , 160(1):3, July 2020.
- [30] A. Leleu, Y. Alibert, N. C. Hara, M. J. Hooton, T. G. Wilson, P. Robutel, J. B. Delisle, J. Laskar, S. Hoyer, C. Lovis, E. M. Bryant, E. Ducrot, J. Cabrera, L. Delrez, J. S. Acton, V. Adibekyan, R. Allart, C. Allende Prieto, R. Alonso, D. Alves, D. R. Anderson, D. Angerhausen, G. Anglada Escudé, J. Asquier, D. Barrado, S. C. C. Barros, W. Baumjohann, D. Bayliss, M. Beck, T. Beck, A. Bekkelien, W. Benz, N. Billot, A. Bonfanti, X. Bonfils, F. Bouchy, V. Bourrier, G. Boué, A. Brandeker, C. Broeg, M. Buder, A. Burdanov, M. R. Burleigh, T. Bárczy, A. C. Cameron, S. Chamberlain, S. Charnoz, B. F. Cooke, C. Corral Van Damme, A. C. M. Correia, S. Cristiani, M. Damasso, M. B. Davies, M. Deleuil, O. D. S. Demangeon, B. O. Demory, P. Di Marcantonio, G. Di Persio, X. Dumusque, D. Ehrenreich, A. Erikson, P. Figueira, A. Fortier, L. Fossati, M. Fridlund, D. Futyan, D. Gandolfi, A. García Muñoz, L. J. Garcia, S. Gill, E. Gillen, M. Gillon, M. R. Goad, J. I. González Hernández, M. Guedel, M. N. Günther, J. Haldemann, B. Henderson, K. Heng, A. E. Hogan, K. Isaak, E. Jehin, J. S. Jenkins, A. Jordán, L. Kiss, M. H. Kristi-

- ansen, K. Lam, B. Lavie, A. Lecavelier des Etangs, M. Lendl, J. Lillo-Box, G. Lo Curto, D. Magrin, C. J. A. P. Martins, P. F. L. Maxted, J. McCormac, A. Mehner, G. Micela, P. Molaro, M. Moyano, C. A. Murray, V. Nascimbeni, N. J. Nunes, G. Olofsson, H. P. Osborn, M. Oshagh, R. Ottensamer, I. Pagano, E. Pallé, P. P. Pedersen, F. A. Pepe, C. M. Persson, G. Peter, G. Piotto, G. Polenta, D. Pollacco, E. Poretti, F. J. Pozuelos, D. Queloz, R. Ragazzoni, N. Rando, F. Ratti, H. Rauer, L. Raynard, R. Rebolo, C. Reimers, I. Ribas, N. C. Santos, G. Scandariato, J. Schneider, D. Sebastian, M. Sestovic, A. E. Simon, A. M. S. Smith, S. G. Sousa, A. Sozzetti, M. Steller, A. Suárez Mascareño, Gy. M. Szabó, D. Ségransan, N. Thomas, S. Thompson, R. H. Tilbrook, A. Triaud, O. Turner, S. Udry, V. Van Grootel, H. Venus, F. Verrecchia, J. I. Vines, N. A. Walton, R. G. West, P. J. Wheatley, D. Wolter, and M. R. Zapatero Osorio. Six transiting planets and a chain of Laplace resonances in TOI-178. , 649:A26, May 2021.
- [31] Maximilian N. Günther, Francisco J. Pozuelos, Jason A. Dittmann, Diana Dragomir, Stephen R. Kane, Tansu Daylan, Adina D. Feinstein, Chelsea X. Huang, Timothy D. Morton, Andrea Bonfanti, L. G. Bouma, Jennifer Burt, Karen A. Collins, Jack J. Lissauer, Elisabeth Matthews, Benjamin T. Montet, Andrew Vanderburg, Songhu Wang, Jennifer G. Winters, George R. Ricker, Roland K. Vanderspek, David W. Latham, Sara Seager, Joshua N. Winn, Jon M. Jenkins, James D. Armstrong, Khalid Barkaoui, Natalie Batalha, Jacob L. Bean, Douglas A. Caldwell, David R. Ciardi, Kevin I. Collins, Ian Crossfield, Michael Fausnaugh, Gabor Furesz, Tianjun Gan, Michaël Gillon, Natalia Guerrero, Keith Horne, Steve B. Howell, Michael Ireland, Giovanni Isopi, Emmanuël Jehin, John F. Kilkopf, Sebastien Lepine, Franco Mallia, Rachel A. Matson, Gordon Myers, Enric Palle, Samuel N. Quinn, Howard M. Relles, Bárbara Rojas-Ayala, Joshua Schlieder, Ramotholo Sefako, Avi Shporer, Juan C. Suárez, Thiam-Guan Tan, Eric B. Ting, Joseph D. Twicken, and Ian A. Waite. A super-Earth and two sub-Neptunes transiting the nearby and quiet M dwarf TOI-270. *Nature Astronomy*, 3:1099–1108, July 2019.
- [32] V. Van Eylen, N. Astudillo-Defru, X. Bonfils, J. Livingston, T. Hirano, R. Luque, K. W. F. Lam, A. B. Justesen, J. N. Winn, D. Gandolfi, G. Nowak, E. Palle, S. Albrecht, F. Dai, B. Campos Estrada, J. E. Owen, D. Foreman-Mackey, M. Fridlund, J. Korth, S. Mathur, T. Forveille, T. Mikal-Evans, H. L. M. Osborne, C. S. K. Ho, J. M. Almenara, E. Artigau, O. Barragán, S. C. C. Barros, F. Bouchy, J. Cabrera, D. A. Caldwell, D. Charbonneau, P. Chaturvedi, W. D. Cochran, S. Csizmadia, M. Damasso, X. Delfosse, J. R. De Medeiros, R. F. Díaz, R. Doyon, M. Esposito, G. Fűrész, P. Figueira, I. Georgieva, E. Goffo, S. Grziwa, E. Guenther, A. P. Hatzes, J. M. Jenkins, P. Kabath, E. Knudstrup, D. W. Latham, B. Lavie, C. Lovis, R. E. Mennickent, S. E. Mullally, F. Murgas, N. Narita, F. A. Pepe, C. M. Persson, S. Redfield, G. R. Ricker, N. C. Santos, S. Seager, L. M. Serrano, A. M. S. Smith, A. Suárez Mascareño, J. Subjak, J. D. Twicken, S. Udry, R. Vanderspek, and M. R. Zapatero Osorio. Masses and compositions of three small planets orbiting the nearby M dwarf L231-32 (TOI-270) and the M dwarf radius valley. , 507(2):2154–2173, October 2021.